

İSLAM'DA AZINLIK HAKLARI: ZİMMİDEN VATANDAŞA

Doç. Dr. Recep Şentürk
İslam Araştırmaları Merkezi (ISAM)

Çeviri:
Berat Açıl

Atıf©: Şentürk, Recep. (2006). İslam'da azınlık hakları: Zimmiden vatandaşa. *İnsan Hakları Araştırmaları*, 4 (6), s. 43-70.

Özet: Bu makale "azınlık" ve "azınlık hakları" kavramının İslam tarihi boyunca nasıl ele alındığının ve değişime uğradığının bir analizini yapmaktır. İslam hukuk ekolleri arasında, azınlık tanımı ve azınlık haklarına dair asırlardır süregelen ihtilaf ve bu hukuk ekollerinin temel argümanları mukayeseli bir şekilde ele alınmış, somut olarak bu hakların nasıl uygulamaya konulduğu incelenmiştir. Fakat bütün bir Müslüman coğrafyanın tarihsel analizi yapılmayıp daha özeldir Osmanlı imparatorluğuna ve Türkiye coğrafyasına değinilmiştir. Çalışmanın içerisinde üç dönemlendirme görülecektir: (1) Yedinci yüzyıldan on sekizinci yüzyılın sonlarına kadar olan klasik dönem, (2) on dokuzuncu yüzyıldan başlayıp yirminci yüzyılın ilk çeyreğine kadar olan İslami modernleşme dönemi ve (3) yirminci yüzyılın ilk çeyreğinden günümüze kadar süren sekülerleşme veya hukuk ve dinin ayrılması dönemi. Bu dönemlendirme Osmanlı imparatorluğunun bir taraftan da sekülerleşme tarihinin bir sonucu olarak okunabilir. Değişimle beraber hukuk alanında ve makalemizin konusu olan azınlık haklarında meydana gelen değişimler de burada konu edilmiştir. Bu değişimlerden en önemlisi son dönem Osmanlı hukukçularının, İslam hukukundaki zimmi kategorisini ilga edip, zimmileri Müslümanlarla eşit haklara ve sorumluluklara sahip vatandaşlar olarak yeniden tanımlamalarıdır. Böylece Osmanlılarca eşit vatandaşlık hakkının bütün teba için kabulüyle İslam hukukunda dine dayalı azınlık ya da zimmilik uygulaması ortadan kalkmıştır.

On dokuzuncu yüzyıla kadar Osmanlı İmparatorluğunda en azından bir düzine hukuk geleneği uygulandı: Beş gayrimüslim (Yahudi, Ermeni, Ortodoks, Katolik ve Kıpti), dört Sünni (Hanefi, Şafii, Maliki ve Hanbeli) ve birçok Şii (Zeydiyye ve Caferiyye gibi) hukuk geleneği yürürlükteydi. On dokuzuncu yüzyılın ikinci yarısı boyunca, Avrupa etkisi altında, seküler hukuk (uluslararası ticari mahkemeler gibi) da, Osmanlı hukuk sistemine eklendi. Her cemaat kendi genel hukukunu üretti ve uyguladı, bu suretle, hukuk söyleminin çeşitliliğinde pay sahibi oldu. Devlet bu hukukların hiçbirini bizzat üretmedi, onlardan herhangi birini devletin yeğane resmî hukuku olarak da kabul etmedi, bunun yerine Müslümanlar ve gayrimüslimler onları üretti. Devlet, tümüne eşit mesafede durdu ve her birine eşit derecede saygı gösterdi.

Bunun aksine, yoğun bir modernleşme dönemi olan on dokuzuncu yüzyılın sonu ile yirminci yüzyılın başında, imparatorlukta, sadece tek bir resmî hukuk uygulandı. İlk Osmanlı anayasası, 23 Aralık 1876'da ilan edildi. Bu anayasayla birlikte Osmanlı İmparatorluğu bir anayasaya sahip olan ilk Müslüman ülke oldu. Genel seçimden sonra -İslam tarihinde ilk defa olmak üzere- Osmanlı parlamentosu, Mart 1877'de anayasa gereğince toplandı. Parlamento tüm imparatorlukta İslami hukukun resmî hukuk olarak uygulanması yönünde yasa çıkarmaya çalıştı.¹ Bu, geleneksel çoğulcu hukuk sisteminin sonunu işaret eden ve devlet tarafından çıkarılan ilk İslami yasaydı.

On dokuzuncu yüzyılda devletin artan merkezî gücü ve bürokrasi, hukuk sisteminde birlik ihtiyacı doğurdu. Osmanlıların devletlerini ve hukuk sistemlerini modernleştirmeye çalışırken taklit ettikleri akım, başlangıçta, Avrupa'da ortaya çıktı. Sonuçta, Osmanlı İmparatorluğu'nda İslami hukukun genel olarak uygulanışı, kısa süreli bir deneyimdi. İmparatorluğun yıkılmasından sonra kurulan Türkiye Cumhuriyeti, Batılılaşma sürecinde daha da ileri gitti ve seküler bir hukuk sistemini kabul etti; o dönemde birçok Batılı ülkenin hukuk kurallarından hızlı tercümeyle bir yamama işine girildi.² Bu sürecin her aşamasında, devlet tarafından toplumun daha fazla kontrolünü kolaylaştırmak için, hukuk ve din arasındaki ilişkinin yeni-

¹ Bk. Robert Devereux, *The First Ottoman Constitutional Period* (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1963).

² *Laihlik* (sekülerizm veya dünyevilik) kavramı, Türkiye Cumhuriyeti'nin Anayasası'na 1937'de girdiği halde, sekülerizm ilkeleri uygulamada cumhuriyetin kurulmasından beri vardı. Cumhuriyet dönemi sırasında Halifelik, Şer'iye ve Evkaf Vekâleti'nin 3 Mart 1924'te ilgası, eğitimin birliği ve adli birlik düzenlemeleriyle sekülerizme giden yolda önemli adımlar atıldı. Bu basamakları, şapka reformu, tekke ve zaviyelerin kapatılması, haftalık tatilin cumadan pazara alınması, Latin alfabesine geçilmesi ve Miladi takvimin kabulü izledi. En sonunda 5 Şubat 1937'de yürürlüğe giren 3115 numaralı yasayla yapılan bir değişiklikle *laihlik*, anayasal bir ilke oldu.

den şekillenmesinin bir sonucu olarak azınlıkların kimliği ve hakları yeniden tanımlandı. Geriye doğru bakarsak bu stratejinin, planlar dâhilinde olmayan birçok sonucu doğurmuş başarısız bir strateji olduğuna görürüz.

Bu yazı, çoğunlukla Osmanlı ve Türk deneyimlerinden hareketle, azınlık hakları alanında İslami hukukun üç aşamasını betimler: (1) Yedinci yüzyıldan on sekizinci yüzyılın sonlarına kadar olan klasik dönem, (2) on dokuzuncu yüzyıldan başlayıp yirminci yüzyılın ilk çeyreğine kadar olan İslami modernleşme dönemi ve (3) yirminci yüzyılın ilk çeyreğinden günümüze kadar süren sekülerleşme veya hukuk ve dinin ayrılması dönemi. Bu geniş ve kesin olmayan dönemleştirme, Osmanlı ve Türk tarihi ve onun benzeri olmayan sekülerizm deneyiminden kaynaklanır. Sonuç olarak bu yaklaşım tarzı, tüm Müslüman ülkelere uygulanamayabilir. Zaten bu çözümlenmenin amacı, bir bütün olarak Müslüman dünyanın tarihsel bir incelemesini yapmak değil, azınlık kavramı ve ona bitiştirilen hakları, İslam geleneğinin uzun ve renkli tarihi içinde göstermektir. Asıl vurgu, Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye'ye olmakla beraber, daha geniş seviyede Müslüman dünyaya ve onun Avrupa ve Birleşmiş Devletler'le ilişkilerine de kısaca değinilecektir.

İslami Hukuk Geleneği

İslami hukuk geleneği, İslam dininin bir Batı dini olarak incelendiği gibi, Batı hukuk geleneğinin bir parçası olarak incelenirse daha iyi anlaşılır.³ Aslında, Avrupa'da ve Müslüman dünyada hukuk tarihi, Orta Çağlardan beri, İslam ve Avrupa hukuk geleneklerindeki büyük dönüşümlerin her aşamasında çarpıcı paralelliklerle birlikte iç içe örülmüştür.

Klasik İslam hukuku altında hem Müslümanlar hem de gayrimüslimler, dikkate değer bir özgürlüğe sahiptiler. Bu durum, Müslümanları ve Müslüman olmayanları farklı bakış açılarıyla bir arada barındıran bir hukuksal çoğulculuk hâli meydana getirdi. Bu olgu tarafımızdan, çoklu hukuk sistemlerine ve *söylem cemaatlerinin* (Discourse Communities) bir toplumda barış içinde birlikte yaşamalarına izin veren bir hukuk sistemi anlamına gelen *Açık Hukuk* olarak tanımlanmaktadır. Bu dö-

³ Dinler tarihi uzmanlarının yaygın bir şekilde belirttiği gibi İslam, Yahudilik ve Hristiyanlık gibi İbrahimi bir dindir. Her üç din de Orta Doğu'da ortaya çıkıp batıya doğru yayılmıştır. İslam hukuku, diğer hukuki geleneklerle alış veriş kolaylaştırır, çünkü İslam fıkhı, İslam öncesi hukuk geleneklerini özellikle Yahudi ve Hristiyan geleneksel hukuklarını İslam hukukunun kaynaklarından biri olarak (*şeru men qablenâ*) değerlendirir. Bu yüzden, İslam hukuku her ne kadar başlangıçta önceki hukuk geleneklerinin mirasından faydalanmışsa da, daha sonra, Yahudi ve Hristiyan geleneksel hukuklarını etkileyecek bir dereceye kadar gelişmiştir.

nemde hâkim ilke şuydu: "Bir hukuk düşüncesi (içtihat), diğerini geçersiz kılmaz."⁴ Başka bir ifadeyle, klasik İslam hukuk söylemi, iki tür kurallar bütünü oluşturdu: Müslüman topluluğun içsel meselelerini düzenlemeye çalışan kurallar ve Müslüman olmayanlar ile Müslümanlar arasındakileri olduğu kadar değişik dinlere mensup topluluklar arasındaki meseleleri de düzenlemeye çalışan kurallar. Bu kurallar, tüm hukuk geleneklerinin ortak bir şekilde kabul ettiği ilkelerden türedi. Klasik dönem Müslüman hukukçuları, söz konusu bu ilkeleri *ez-zarûriyyâtu'l-şer'iyye* (hukukun aksiyomları) olarak tanımladı, çünkü onlar, tartışmasız bir şekilde verili olarak kabul edilmişlerdi. İslam hukuku, Müslüman olmayan cemaatlerin içsel meselelerini düzenlemek için kurallar üretmedi, fakat eğer anlaşmazlık içindeki taraflar kabul ediyorlarsa Müslüman olmayanların Müslüman bir mahkemeye başvurmalarına müsaade ediliyordu.

Bu sistem içinde her dinî cemaatin, kendi geleneksel hukukuna göre içsel meselelerini düzenleyebilmesi için, dikkate değer derecede özerkliği vardı. Yahudiler ve Hristiyanların yanı sıra bu hak, Budistler, Hindular, Zerdüşter ve Sabiiler dâhil tüm dinî topluluklara verilmişti. İlk iki grup, dinlerinin İslam ile yakın bağıni göstermek amacıyla ehlikitap olarak adlandırılıyordu. İslam hukukunun sadece ehlikitaba mensup olanlara din özgürlüğü verdiği yaygın bir yanlış anlamadır. Klasik İslam hukuk metinlerinin⁵ kısaca taranması ve onların, özellikle İran ve Hindistan'daki⁶ uygulamaları, bu iddianın tersinin doğru olduğunu kanıtlar. Dahası, her

⁴ Arapça'da *el-ictihâd lâ yunkazû bi'l-ictihâd*, başka bir deyişle "Bir içtihat, diğer bir içtihadı geçersiz kılmaz." Bu kuşatıcı bakış açısından, bir içtihadın çoğunluk veya azınlık tarafından takip edilmesi hukuki fikir ve öğretinin geçerliliğinde bir farklılık yaratmaz.

⁵ Bu tartışmayla ilgili bk. İbnü'l-Kayyim el-Cevziyye, *Ahhamü Ehli'z-Zimme*, ed. Subhi Salih (Beyrut: Darü'l-İlm li'l-Melayin [1961], 1983), 3-18. Cizyenin (baş vergisi) kabulü, gayr-i müslimlere zimmet statüsünün verildiğinin bir işaretidir. Bir Hanbeli âlimi olan İbnü'l-Kayyim, şöyle yazar: "Hukuk alimleri, kimden cizye alınacağı konusunda ihtilaf ederler. Söz konusu ihtilaf, onların Ehlikitaptan ve Zerdüştilerden alındığını birlikte kabul etmelerinden sonradır. Ebu Hanife şöyle der: O [cizye], Ehlikitap, Zerdüştiler ve Arap olmayan paganlardan alınır. Arap paganlardan alınmaz. Ahmed ibn-i Hanbel de ondan yapılan bir nakilde bu görüşü destekler" (s. 3). İbnü'l-Kayyim el-Cevziyye, aynı zamanda tüm insanlara, hem paganlara hem de Ehlikitaba, zimmetin verilmesi gerektiğini savunur, çünkü İslam'ı ve onun insanlığa sunduğu faydaları ortaya koyma imkânına sahip olmaları onların en önde gelen amacıdır. Allah, bunu onları öldürmekten daha çok sever (s. 18). Aynı zamanda bk. İbn Abidin, *Haşiyetü İbn Abidin Reddû'l-Muhtar 'alâ Dürri'l-Muhtar*, c. 12, ed. Husameddin b. Muhammed Salih Farfur (Şam: Darü'l-Sakafa ve'l-Turas, 2000/1421), 726-728; Burhaneddin Ali ibn Ebi Bekr el-Marginani (ö. 593/1197), *el-Hidaye Şerh-u-Bidayeti'l-Mübtedi*, c. 2, ed. Muhammed Muhammed Tamir ve Hafız Aşur Hafız (Kahire: Darü's-Selam, 2000/1420), 861-862.

⁶ Bk. Sri Ram Sarma, *The Religious Policy of the Mughal Emperors* (Bombay: Asia Bublising House, 1972); Zulfakar Mubed (ö. Yaklaşık 1670), *Hinduism During the Mughal India of the 17th Century*, çev. David Shea ve Anthony Troyer (Patna: Khuda Bakhsh Oriental Public Library [1843], 1993).

bir Müslüman hukuk okulu (*mezheb*), İslam'ı kendi yorumlamalarına⁷ göre uygulama hakkına sahipti. Müslümanlar ve Müslüman olmayanlar arasında yeni söylem cemaatleri ortaya çıktıkça, Açık Hukuk yaklaşımı, onların İslami kurallar altında çoğulcu hukuk sistemine kaulmalarına müsaade etti.

Orta Çağlar boyunca İslam hukukunu Müslüman ve Müslüman olmayan toplumlar içinde azınlık hakları açısından karşılaştıranlar arasında, İslam hukukunu ilerici bulanlar vardır.⁸ Ancak, çağdaş azınlık hakları standartlarından geçmişe doğru İslam hukukuna bakan birisi, onu kısıtlayıcı veya baskıcı bulur.⁹ önceki strateji apolojistler tarafından kabul edilirken sonraki strateji, İslam'ı savunanlarca kabul edilir. Gerçekte, her iki bakış açısı da seçicidir -kısmi ve tek taraflı- ve hikâyenin yalnızca yarısını anlatır. Aşağıdaki çözümleme ise bunların aksine, tarihsel olarak temelli, dengeli ve eleştirel bir yaklaşımdır.

Demokratik ve çoğulcu bir sistemde İslam'ın azınlıklara eşit haklar tanıyıp tanımadığı veya tanıyabilip tanıyamayacağı sorusu, din ve hukuk arasındaki ilişkine dair daha geniş bir tartışmasıyla ilgilidir: Herhangi bir din bunu yapabilir mi? Azınlık

⁷ Sadece modern çağda İslam dünyasında tüm hukuk mezheplerini ilga etme ve onları resmi bir görüş altında birleştirme sesleri yükseldi, bu, Mısırlı Reşid Rıza gibi modernist Müslümanlarca yapılan başarısız bir denemeydi. Onun çağrısı, İslam inanç ve uygulamasını standartlaştırmak isteyen Türk modernistleri için çok cazipti. Reşid Rıza'nın eserinin Türkçe çevirisi için bk. Muhammed Reşid Rıza, *Mezahibin Telifi ve İslamın Bir Noktaya Cemi*, çev. Ahmed Hamdi Akseki (İstanbul: Matbaa-i Amidi, 1914). Çelişkili bir şekilde bu projeye Müslüman modernistler, dinin anlaşılması ve uygulanmasıyla ilgili tartışmalarda farklılığı daha fazla desteklemek yerine İslam dünyasında farklı söylem cemaatlerini bastırmayı savundular.

⁸ Napoleon Bonaparte, 1798-1799 işgalini desteklemek amacıyla Suriye ve Filistin Katolik Ermenileri arasında isyan çıkarmaya çalıştığı zaman onun İstanbul'daki büyükelçisi şöyle karşılık verdi: "Ermeniler buradaki yaşamlarından o kadar memnundur ki isyan imkânsızdır." Gayrimüslimlere yönelik Türk hoşgörüsü o kadar iyi bilinir ki birçok ünlü tarihçi, bundan bahsetmişür. Voltaire şöyle der: "Büyük Türk, farklı dinlerden yirmi ulusu barış içinde yönetir. Türkler, Hristiyanlara barışta ve zaferde nasıl makul olunacağını öğretti." Philip Marshall Brown şunu dile getirir: "Kazandıkları büyük zaferlere rağmen Türkler, fethedilen yerlerde insanlara kendi kural ve geleneklerine göre kendilerini yönetme hakkını, cömertçe verdiler." Benzer şekilde J. W. Arnold şöyle der: "Türk ordularının fethetdikleri topraklarda dini ve kültürel meselelere hiçbir zaman karışmadıkları reddedilemez bir gerçektir." Başbakan Venizelos'un yönettiği Yunan hükümetinin dış işleri bakanı olan Politis bile şunu söyler: "Türkiye'deki Rumların hak ve amaçları, başka hiçbir güç tarafından Türklerin koruduğu kadar iyi korunamazdı." Bk. <http://www.atmg.org/ArmenianProblem.html>.

⁹ Benjamin Braude ve Bernard Lewis, ed., *Christians and Jews in the Ottoman Empire* (New York: Holmes Meier Publishers, 1982); Bernard Lewis, *The Jews of Islam* (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1987); aynı yazarın *Race and Slavery in the Middle East: An Historical Inquiry* (New York: Oxford University Press, 1990); Bat Yeor, *The Dhimmi: Jews and Christians under Islam*, çev. Paul Fenton, David Maisel ve David Littman (Rutherford, N.J.: Fairleigh Dickinson University Press, 1985); yine aynı yazarın, *The Decline of Eastern Christianity under Islam: From Jihad to Dhimmi Seventh-Twentieth Century*, çev. Miriam Kochan ve David Littman (London: Associated University Press, 1996).

haklarının ahlaki ve hukuki haklılaştırımı, çoğulcu ve demokratik bir yönetim sistemi içinde sürdürülebilir azınlık haklarının korunması için bir ön koşuldur. Böyle bir haklılaştırım, günümüzde iki kaynak (seküler ve dinî) arasındaki büyük farklılığa rağmen ya seküler ideoloji ya da din tarafından sağlanmıştır. Modern demokrasilerdeki resmî söylem seküler bir bakış açısıyla tanımlanırken daha popüler olan söylem genellikle dinî bir görüşle tanımlanır. Seküler ve dinî haklılıklar karşılıklı olarak birbirini dışlayıcı oldukları için mi bu boşluk mantıksal olarak gereklidir veya eş zamanlı olarak hem dinî hem de seküler düşüncelere çoğulculuk ve demokrasiyi yerleştirmek mümkün müdür? Geleneksel olarak cevap, ya sekülerizm ya da din olmuştur. Bununla birlikte son zamanlarda, çoğulculuk ve demokraside seküler ve dinî bakış açılarını birleştirmeye müsaade eden yeni bir çatı oluşturmayı amaçlayan bir akım ortaya çıktı.¹⁰ Eğer diğerlerinin haklarının dokunulmazlığı konusundaki görüşlerinde dinî ve seküler olan yaklaşımlar karşılıklı olarak birbirini dışlayıcı niteliklere sahip değillerse, o zaman, onların çoğulculuk ve demokrasiyi ilerletmede bir sinerji içinde beraber çalışmalarına izin vermek makul görünür. Dünyanın her yerinde dinin yeniden güçlenmesiyle beraber, böyle bir yaklaşım karşılıklı saygıya daha iyi hizmet edebilir.

Hâkim kanı şudur: Din, azınlık haklarını koruyamaz veya onlara saygılı olamaz, çünkü bu haklar sadece dinî olmayan veya seküler bir hukuk bakış açısından garanti altına alınabilir. Tüm dinlerin dinî azınlıklara zulmü haklı çıkarmak için suistimal edilmiş olması, bu iddiayı destekler. Dahası din, kadınlar, ırksal azınlıklar ve sömürgeleştirilmiş insanlara karşı zulmü haklı çıkarmak için de suistimal edilmiştir. Bununla birlikte, bu görüş tek taraflı olmakla mustarıptir, çünkü tarih yine dinlerin, azınlıkların zulümden nihai kurtuluşlarına değilse bile özgürlüğe kavuşmalarına katkıda bulunmuş olduklarını gösterir. örneğin Amerika'daki sivil haklar hareketi-

¹⁰ Bk. Michael Perry'nin eserleri, özellikle, son kitabı, *Under God? Religious Faith and Liberal Democracy* (New York: Cambridge University Press, 2003). Din, ahlak ve hukuk arasındaki ilişki için bk. H. L. A. Hart, *The Concept of Law*, 2. baskı. (Oxford: Oxford University Press, 1997); Lon Fuller, *Morality of Law* (New Haven, Conn.: Yale University Press, 1964); R. M. Dworkin, *Law's Empire* (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1986). Hart'in *The Concept of Law* adlı kitabının en son baskısında Fuller ve Dworkin tarafından yöneltilen eleştirilere yanıt verdiği bir not (s. 238-276) vardır. Aynı zamanda bk. Harold Berman, *Faith and Law: The Reconciliation of Law and Religion* (Atlanta, Ga.: Scholars Press, 1993); aynı yazarın, *Law and Revolution: The Formation of Western Legal Tradition* (Cambridge Mass.: Harvard University Press, 1993); John White Jr. ve Johan D. Van der Vyver, ed., *Religious Human Rights in Global Perspective*, c. 1-2 (Boston: Martinus Nijhoff Publishers, 1996); Abdullahi A. An-Na'im, Jerald D. Gort, Henry Jansen ve Hendrik M. Vroom, ed., *Human Rights and Religious Values: An Uneasy Relationship?* (Grand Rapids, Mich.: William B. Eerdmans, 1995); Robert Audi ve Nicholas Wolterstorff, *Religion in the Public Square: The Place of Religious Convictions in Political Debate* (Lanham, MD.: Rowman and Littlefield, 1997); Christopher Eberle, *Religious Convictions in Liberal Politics* (New York: Cambridge University Press, 2002); Jeffrey Stout, *Democracy and Tradition* (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 2004).

ne Hıristiyan dinî liderler öncülük etti. İspanya'dan kaçan Yahudilere halife tarafından İstanbul'da sığınma yerleri verildi. Buna karşın, milliyetçilik ve komünizm gibi seküler ideolojiler de bazı yandaşlarınca azınlıklara zulmü haklı göstermek için kullanılmıştır. Sonuç olarak, dinî veya seküler, belli bir tür kültür ile azınlık haklarına saygı veya umursamazlık arasındaki bağlantı, basit değildir. İkisi arasındaki ilişkiyi açıklığa kavuşturmak, dengeli, etraflı ve ihtiyath bir yaklaşımı gerektirir.

Bu yüzden, İslam'da azınlık haklarına bu perspektiften bakacağız ve seküler (rasyonel) ve dinî (kutsal metinlerle ilgili) yaklaşımlar arasındaki boşluğu diğerinin dokunulmazlığıyla bitişirme olasılığını araştıracağız. İslam fihkî, yasal konularda seküler ve dinî akıl yürütmenin karşılıklı dışlayıcı olmadıklarını göstermek amacıyla bir örnek olarak kullanılabilir. Diğer bir deyişle seküler ve dinî perspektifler eğer münasip bir şekilde bir araya getirilirse birbirlerini doğrularlar.

Aynı zamanda İslam hukukunda azınlık haklarının *âdemiyyet* (insanlık) ilkesi temelinde dayalı olarak nasıl tesis edilmiş olduğunu göstermeye çalışacağız. *âdemiyyet* ilkesi insanların mesuliyet taşıma ve dokunulmazlık hakkını içeren zimmet ya da yasal kişilik hakkına sahip olmalarını mümkün kılar. Bu çalışmada, klasik dönemdeki Müslüman hukuk düşünürlerinin evrenselci okulunun çalışmalarını kullanacak ve bunların görüşlerini aynı dönemdeki cemaatçi (communalist) okulun görüşleriyle karşılaştıracız. Aynı zamanda evrenselci yaklaşımın uğradığı on dokuzuncu yüzyıl Osmanlı yasal reformlarının üzerine yeni fikirler inşa edeceğiz. Kavramsal düzey ile uygulama düzeyinde, insan hakları ve azınlık hakları konusunda İslam fihkî ve günümüz evrenselci yaklaşımlarının aralarındaki ortaklıkları -ki bu ortaklıklar her iki tarafın savunucularınca bugün çok az bilinir- açığa çıkararak nasıl bitiştirilebileceğini göstereceğiz.

İslam Hukuku ve Azınlık Hakları: Bireysel ve Toplumsal

İslam hukuku, azınlık haklarına iki düzeyde yaklaşır: Bireysel ve toplumsal. Bireysel azınlık kişisi, *zimmi*; azınlık topluluğu ise *millet*¹¹ olarak adlandırılır. *Zimmi*, mesuliyet ve dokunulmazlığı olan kişi olarak tanımlanabilirken, *millet*, dinî bir cemaat veya dinî bir kimlik ve söylem etrafında birleşmiş bir ulustur. Her iki düzeyde de azınlıklara *insan* hakları ve *anayasal* haklar verilir. İnsan hakları, evrenselidir ve bu yüzden kişiden kişiye veya cemaatten cemaate değişmez. İkinci grup haklar, yani anayasal haklar, gruptan gruba veya kişiden kişiye değişebilir. Birinin ne kadar özerk olduğu önemli olmaksızın kişi, daima, haklar ve görevlerin ele alındığı ve belirlendiği bağlam içinde toplumsal ilişkiler ağında içerilmiş olarak görülür. *âdemiyyet*'e vurgu, kişinin özerkliğine vurgu olarak yorumlanabilir. On dokuzun-

¹¹ Kavram hakkında bk. Recep Şentürk, "Millet", *TDV İslam Ansiklopedisi*, c. 29, (İstanbul: İslam Araştırmaları Merkezi, 2003).

cu yüzyılının ikinci yarısında ulus devletin otoritesinin genişlemesinden dolayı, İslam hukukunda azınlıkların konumlarıyla ilgili olarak yapılan Osmanlı reformları geleneksel millet sistemini ortadan kaldırdı. Sonuç, siyasi otoriteyle ilişkilerinde artık dinî cemaat ve liderlere gereksinim duymayan ve tüm bireyler için eşit vatandaşlığa dayanan bütün bir İslam hukuku reformuydu.

Klasik İslam Hukukunda Azınlık Hakları Konusundaki İhtilaflar

Azınlıklara niçin haklar verilmesi gerektiği konusunda fıkıhçılar, farklı görüşler ile ri sürmüşlerdir. Buradaki temel ihtilaf, azınlıklara haklarının, onların insanlıklarından dolayı mı, yoksa vatandaşlıklarından dolayı mı verileceği noktasında ortaya çıkar. Klasik ve modern dönem fıkıhçılarınca savunulan çelişkili ve değişik görüşler vardır. Evrenselci ve cemaatçi fıkıhçılar arasındaki bölünme, İslam hukuku dâhil tüm büyük hukuk geleneklerinde görülebilir. Birinci grup, ister çoğunluğa ister azınlığa mensup olsunlar, insanların, insanlıklarından dolayı haklara sahip olduklarına inanır. Aksine ikinci grup, genellikle ulus, cemaat ya da etnik grup olarak adlandırılan, bir devletteki vatandaşların haklarıyla ilgilenir. Aynı yapı, İslam hukukunda da gözlemlenebilir.

Buradaki meselelerimiz açısından İslam hukukundaki evrenselci ve cemaatçi bakış açıları arasındaki bölünme önemlidir.¹² Evrenselci okul, insan haklarını insanlık (*âdemoiyyet*) üzerine tesis eder ve böylece sınıf, ırk, renk, dil, din ve etnisite gibi insanlara miras kalmış ve doğuştan gelen özelliklere bakmaksızın tüm insanlar için eşit hakları savunur. Bu görüş, ilk defa Ebu Hanife (699-767) tarafından şu temel prensipte formüle edilmiştir: Dokunulmazlık, insanlıklarından dolayı tüm insanların hakkıdır.¹³

Bunun tersine cemaatçi okul, evrensel olarak verili insan haklarını kabul etmez. Bunun yerine, vatandaşlıklarından dolayı vatandaşlara verilen sivil hakları veya anayasal hakları savunur. Onların görüşleri şu temel prensipte özetlenir: Dokunulmazlık, inanç veya anlaşmadan doğan bir haktır.¹⁴

Benzer bir gerilim batı hukuk tarihinde de gözlemlenebilir. Birleşmiş Milletler Beyannamesi'nin altıncı maddesi şunu şart olarak koyar: "Herkes, her yerde hukuk önünde birey olarak tanınma hakkına sahiptir." Bu cümle, insanlık tarihindeki uzun tartışma ve anlaşmazlıkların sonu olarak görülmelidir. Bu deklarasyondan önce, batıdaki nüfusun bazı kısımları, özellikle vatandaş olmayanlar ve azınlıklar,

¹² Klasik İslam hukukunda bu ayrımın felsefi ve tarihsel kökleriyle ilgili ayrıntılı bir tartışma için bk. Recep Şentürk, "Adamiyyah and 'ismah: The Contested Relationship between Humanity and Human Rights in Classical Islamic Law", *Turkish Journal of Islamic Studies*, no. 8 (2002).

¹³ Arapça ifadesiyle: *el-'ismetü bi'l-Adamiyyeh*. Örneğin, bk. El-Marghinani, *el-Hidaye Şerh-u Bidayeti'l-Mubtedi*, 852, 865.

¹⁴ Arapça ifadesiyle: *el-'ismetü bi'l-imân ev bi'l-emân*.

kişilik haklarına sahip değillerdi. Kişilik hakkı, birinin hak ve sorumluluklara sahip olmasını beraberinde getirir. Onsuz, insanlar hak ve görevlere sahip olamazlar, bu durumda ahlaki kapasiteye sahip olan insanlar olarak değil, fakat mal veya para olarak değerlendirilirler.

Bau tarihinin farklı dönemlerinde azınlıkların kişilik hakları reddediliyordu, bu aynı zamanda onların insan olarak kabul edilmekten mahrum bırakılmaları anlamına gelebiliyordu. Bu bağlamda sömürgeleştirilmiş insanların, Amerika'da sivil haklar hareketinden önce Afro-Amerikalıların, Avrupa'da Yahudi özgürlüğünden önce Yahudiler gibi azınlıkların ve yirminci yüzyıla kadar kadınların ayrımcılığa tabi tutulması iyi bilinen örneklerdir. Birleşmiş Milletler Beyannamesi'nin 6. maddesi, böyle ayrımcı uygulamalara son vermeyi amaçlıyordu.

İslam'da Kişilik Hakkı

Azınlık hakları kavramını anlamada kişilik hakkı, merkezî bir öneme sahiptir. Klasik İslam fıkında *zimm*et kelimesi, daha önce bahsedildiği gibi, modern hukuk söyleminde genellikle kişilik olarak adlandırılan mesuliyet ve dokunulmazlık anlamına gelir.¹⁵ Ahlakî, dinî ve hukukî mesuliyet, kişinin zimmete sahip olmasını gerektirir. Eğer kişi zimmete sahipse hak ve sorumluluklara sahip olabilir. Zimmet, insanları hayvanlardan ayırır, çünkü insanlar yapıklarından sorumludurlar. Öyleyse zimmete sahip olmak, birine toplumun tam bir üyesi olma hakkı tanır. Hukuk karşısında mesuliyet, dokunulmazlık hakkını beraberinde getiren toplum mensubiyeti için bir ön koşuldur.

Zimmet, aynı zamanda yaygın olarak, *koruma*, *antlaşma* ('*ahd*) ve *barış* (*sulh*) olarak da anlaşılır. Çünkü bu, Müslüman olmayanları Müslüman korumasına alan bir antlaşmadır. Dolayısıyla, "Bu onun zimmetindedir." ifadesi bir kişinin hukuka karşı mesul olduğu veya onun koruması altında olduğu anlamına gelir. Bu mesuliyet, yazılı bir anlaşmaya veya genel bir hukuka dayanabilir.

İslam fıkı, zimmetin bir insanı hareketlerinin sonuçlarından sorumlu kılan şey olduğunu kabul eder, çünkü onun kişiliği vardır, başkan insanlar onu hareketlerinden dolayı sorumlu tutabilir ve görevlerini yerine getirmesini talep edebilir ki bu, onların hakkıdır. Yine de bir suçlama şüpheden uzak bir şekilde delille kanıtlanmadıkça, ortak bir şekilde, "zimmetin suçtan ve sorumluluktan uzak olmasının asıl" olduğu (*el-asl fi'z-zimmet el-bera'a*) kabul edilir. Bu ilke, "Aksi ispatlanmadıkça kişi masumdur." şeklinde yorumlanır. Bu ilkeye göre, aksine yönelik açık bir delil ol-

¹⁵ *Zimmetin* anlamı için bk. İbnü'l-Kayyim, *Ahkanü Ehli'z-Zimme*, c. 2, s. 475; Namr Muhammed el-Halil en-Namr, *Ehli'z-Zimme ve'l-Velayeti'l-âmm*e fi'l-Fıkhî'l-İslamî (Amman, Üürdün: El-Mektebetü'l-İslamiyye, 1409/1988), 34-73.

madıkça hiç kimse mesul olarak kabul edilemez. Başka bir deyişle, delil gösterme yükü davacının üzerindedir.

Bu meseleyle bağlantılı olarak, kimin ve neye dayanarak zimmete sahip olduğu konusunda evrenselciler ve cemaatçiler arasında kavramsal bir tartışma vardır. Bu mesele Müslüman fıkıhçıları ikiye bölmüştür. Müslüman fıkıhçıların bir kısmı zimmetin doğuştan gelen bir hak olduğunu ve anne rahmine düştükten sonra her insanın zimmete sahip olduğunu ileri sürer.¹⁶ Diğerleri, zimmetin kazanılan bir hak olduğunu ve insanların vatandaşlıklarından dolayı onu elde ettiklerini iddia ederler. Kişilik hakkına sahip Müslüman olmayan bireylere zimmi denirken onların cemaati, bir bütün olarak, kelime anlamı “mesuliyet ve dokunulmazlığa sahip insanlar” anlamına gelen *ehlü’z-zimmet* olarak adlandırılır. önde gelen Hanefi fıkıhçılarından biri olan Serahsi’den (ö. 1090) yapılan alıntı, bu bakış açısını özlü bir şekilde açıklar:

“Allah, insanı emanetini taşımak maksadıyla yarattığından dolayı, kendisinin yükleyeceği sorumluluklara ehil hâle gelsin diye ona akıl ve *zimmet* (kişilik hakkı) bahşetmiştir. Sonra, ona dokunulmazlık, özgürlük ve mülkiyet hakkı bahşetmiştir ki hayatını devam ettirebilsin ve omuzladığı görevleri yerine getirebilsin. Bu sorumluluk, özgürlük ve mülkiyet hakkı -kişinin mümeyyiz veya gayrimümeyyiz olduğuna bakılmaksızın- herkes için doğuştan vardır. Aynı şekilde, hak ve sorumluluk taşımaya uygun *zimmet* (kişilik hakkı) sahibi olmak da -kişinin mümeyyiz veya gayr-i mümeyyiz olduğuna bakılmaksızın- herkes için doğuştan vardır.”¹⁷

Evrenselci Okul

Evrenselci okula göre, insan olmalarından dolayı tüm insanlar, zimmete sahiptirler. Bu yüzden *ehlü’z-zimmet* kelimesi, sözlük anlamıyla dünyadaki tüm insanlar için geçerlidir, çünkü insanlar zimmetle beraber doğarlar. Dolayısıyla zimmet, doğuştan bir hak veya doğal bir hak olarak adlandırılabilir. Müslüman olmayanların geleneksel olarak böyle adlandırılmaları, bu hakkı kullanmada Müslüman olmayanların Müslümanlarla eşit olduğunu yazılı bir anlaşmayla tekrarlamak ve teyit et-

¹⁶ El-Marghinani, age, 471, 474.

¹⁷ Bu ibarenin aslı şöyledir: “*Li enne Allāhe te?_āla lemmā halaqa'l-insāne li hamli emānetihī ekramehū bi'l-'aql ve'z-zimmeti li yekūne bihā ehlen li vücūbi huqūqillahī te?_āla aleyhi. Sümme esbete lehū el-ismete ve el-hürriyyete ve el-mālikıyyete li yebqā fe yetemekkene min edā?_i mā hūnmile mine'l-emāneti. Sümme hazıhı'l-emānetū ve'l-hürriyyetū ve'l-malikiyyetū sābitetūn li'l-mer'ı min hūnin yūledu, el-mümeyyiz ve gayru'l-mümeyyiz fıhi sevāun. Fekezālike ez-zimmetū's-salihatū fı vücūbi'l-huqūqi fıhā sābitun lehū min hūnin yūledu yestavı fıhi'l-mümeyyizū ve gayru'l-mümeyyizi.*” Bk. Serahsi, *Usūl*: s. 333-4.

mekten başka bir anlam ifade etmez. Bu, Müslüman olmayan azınlıkların da hukuki kişiliğe sahip olduklarını ve onların, kendi mesuliyetlerini kabul ettiklerini gösterir. Bu açıdan Müslümanlar ve Müslüman olmayanlar arasında bir eşitlik deklarasyonu olarak görülebilir. Müslüman otoriteyle bir antlaşma yapmamış olan diğer Müslüman olmayanlar da resmî olarak, hukuk önünde yaptıklarının mesuliyet ve sorumluluğunu kabul ettiklerini beyan etmek ve bunu kayda geçirmek zorundadırlar.

Bu bakış açısından, zimmet antlaşması sadece her iki tarafça hak ve görevlerinin beyanını gösteren bir işlemdir. Müslüman olmayanlara zaten insan olmalarından dolayı sahip oldukları haklar verildiği için Müslümanlarla bir antlaşma imzalamak onlara yeni haklar kazandırmayacaktır. Bununla birlikte, zimmet antlaşması, her iki tarafça bu hak ve görevlerin pekiştirilmesi görevini görür. Yukarıdaki ilkeden, ister dinî ister siyasi olsun, hiçbir otorite tarafından hiçbir koşul altında zimmetin reddedilemeyeceği sonucu çıkar.

Haklarla ilgili İslami söylemin temel özellikleri, çok katmanlılık ve çoğulculuktur. İki düzeyi ayırdığı için çok katmanlıdır: İnsan hakları ve anayasal haklar. Evvelkine *verili haklar (zaruriyyat)* denirken sonraki, iki kategoriye ayrılır: *hâciyyat* (ihtiyaçlar) ve *tahsinîyyat* (güzelleştirmeler).¹⁸ Evrensel insan haklarını oluşturan olan ilk düzeyde söylem, evrenseldir; fakat anayasal haklar düzeyi olan ikincisi, azınlıkların kültür ve dinlerine bağlı olarak farklılığı müsaade eder.

Evrenselci okul, insan hakları söz konusu olduğu sürece Müslümanlar ve Müslüman olmayanlar arasında herhangi bir farklılık görmez. İnsan hakları vatandaşlık temelinde verilmediğinden dolayı aynı durum, İslam devleti vatandaşları ve diğerleri arasında da geçerlidir. Bu asli haklar, yaşam, mal, din özgürlüğü, ifade özgürlüğü, aile ve onur haklarını içerir. Bu haklar, insan olmalarından dolayı, tüm insanlara verilmiştir.

Bununla birlikte anayasal haklar düzeyinde, evrenselci okul farklılığa izin verir ve Müslümanlar ile Müslüman olmayanlar arasındaki farklılıkları kabul eder. Bu farklılıklar, dinler arası evlilik, miras ve başka dinden bir şüpheliye karşı tanıklık etmede kendilerini gösterirler. Ayrıca, Müslüman olmayanlara askerlik veya devlete hizmet zorunlu kılınmaz, bunlar, avantaj veya kısıtlama olarak değerlendirilebilir. Yine de açık bir kısıtlama vardır: Müslüman olmayan birisi, bir İslam devletinin başkanı olamaz. Müslüman olmayanlar, devlet başkanlığı dışında tüm görevlere gelebilirler.

¹⁸ Bu haklar, insan haklarının ikinci ve üçüncü kuşağıyla da karşılaştırılabilir.

Cemaatçi Okul

Klasik dönemdeki tüm Müslüman fıkıhçılar, evrenselci görüşleri paylaşmazlar. Muhammed b. Idris eş-Şafii¹⁹ (ö. 820), Malik ibn-i Enes²⁰ (ö. 795) ve Ahmed ibn-i Hanbel (ö. 855) tarafından temsil edilen muhalif cemaatçi söylem, zimmet sahibi olmanın sadece Müslümanların yararlanabilecekleri bir statü olduğunu savunur. Onlara göre Müslüman olmayanlar, Müslüman otoriteyle yaptıkları antlaşma sayesinde bu statüye ulaşırlar. Bu bakış açısından zimmet, kazanılan bir hak ve imtiyazdır; bu, aynı zamanda, Müslüman otoriteyle bir antlaşma imzalamak sayesinde kazanılabilecek başka hakların temelidir. Hukuki kişilik sahibi olmak, antlaşma şartlarını yerine getirmeyi gerektirir. Aksi takdirde, bu hak kaybedilmiş olur. Hukuki kişiliğe sahip olmanın şartlarından biri, devlete özel bir "baş vergisi", *cizye*, ödemektir.²¹

Evrenselci okulun tersine cemaatçi okul, hakların sahibi olma anlamında, soyut bir insan kavramından yoksundur. Bunun yerine, dinî açıdan tanımlanmış inanmayan (*kâfir*) ve inanan (*mümin*) gibi kategorilere dayanır. Cemaatçi okul, Hanefilerin aksine, doğuştan haklar veya doğal haklar anlayışını da desteklemez. Cemaatçi okula göre tüm haklar kazanılır veya hukuk tarafından verilir. Yukarıda zikredildiği gibi dokunulmazlık hakkı, inanç (*iman*) veya bir güvenlik antlaşması (*eman*) sayesinde elde edilir. Biri, eğer Müslüman ise otomatik olarak İslam devletinin bir vatandaşı olarak değerlendirilir ve sonuç olarak onun zimmetine saygı gösterilir. İslam devletiyle antlaşma yapan bir gayrimüslim de vatandaş olur ve zimmet hakkını elde eder. Ancak bundan sonra o, mesul ve dokunulmaz olur. Zimmet antlaşmasıyla Müslümanlar gayrimüslimleri korumaları altına alırlar, onlara azınlık hakları verirler ve onların güvenliklerinin sorumluluğunu üstlenirler. Başka bir deyişle, gayrimüslimleri zimmetleri altına alırlar.

Cizye

Cemaatçi okulun bakış açısından *cizye*, birine dokunulmazlık, *ismet*, ve İslam devletinde yerleşme (*suknâ*) hakkı kazandıran zimmet karşılığında ödenen ücrettir. Fakat evrenselci fıkıhçılar, tersini savunurlar. Onlara göre zimmet ve ismet, parasal alışveriş konusu değildir, onlar doğuştan verilmiş, alınmaz evrensel haklar-

¹⁹ Fıkıh hakkında İmam Şafii'nin görüşlerinin İngilizce çevirisi için bk. Muhammed ibn Idris el-Shafii, *Al-Iman Muhammed ibn al-Idris al-Şafii's al-Risale fi Usul al-Fıqh: Treatise on the Foundations of Islamic Jurisprudence*, çev. Majid Hadduri (Cambridge: Islamic Texts Society, 1987).

²⁰ İmam Malik'in hukuk hakkındaki görüşlerinin İngilizce çevirisi için bk. İmam Malik ibn-i Anas, *Al-Muwatta: The First Formulation of Islamic Law*, çev. Aisha Abdurrahman Bewley (London: Kegan Paul Internaional, 1989).

²¹ Cizye vergisi Kur'an'ın şu ayetine dayanır: "Kendilerine kitap verilenlerden Allah'a ve ahiret gününe inanmayan, Allah ve Resulünün haram kıldığını haram saymayan ve hak dini kendine din edinmeyen kimselerle, küçümlük elleriyle cizye verinceye kadar savaşın." (Tevbe, 9: 29).

dır.²² Bu bakış açısına göre, Müslümanlar nasıl *zekât* ve diğer yıllık sadaka ve vergileri ödemek zorunda ise gayrimüslimler de *cizye* adı altında vergi ödemek zorundadır. Hanefi okuluna göre *cizye*, tek istisna Arap paganlar ve çok tanrılılar olmak kaydıyla, ehlikitap ve Arap olmayan paganlar dâhil tüm gayrimüslimlerden alınabilir. Şafii okuluna göre *cizye*, sadece ehlikitap ve Zerdüştilerden alınabilir ve Kuran ve *hadis* onları Müslümanlarla barış imzalamalarına ve *cizye* ödemelerine izin verilenler arasında saymadığı için diğer din mensuplarından alınmaz.²³ Hanefi okulunu takip eden Hindistan'daki Babürlüler Devleti ve Osmanlılar, ayırım yapmaksızın tüm din mensuplarından *cizye* toplamışlardır.

Gayrimüslim tebaa arasında sadece muktedir, genç, sağlıklı ve çalışan erkek yetişkinlere *cizye* ödemek zorunlu kılınmıştır. Gayrimüslim kadınlar, çocuklar, yaşlılar, hastalar, işsiz fakirler, özürlüler ve din adamları, *cizye* ödemekle yükümlü değildirler.

Eğer bir bölge kendi iradesiyle İslam yönetimine teslim olur ve Müslümanlarla barış antlaşması yaparsa *cizye* devredilebilirdi. Karşılıklı onaydan sonra belli bir miktar için *cizye* bir kez tespit edildi mi, devlet hiçbir zaman onun tek taraflı değiştirilmesine izin vermezdi. Bununla birlikte, eğer bir bölge güçle fethedilmişse Şafii okuluna göre *cizye* miktarı (ayda bir *dirhem*, gümüş para), gelir düzeylerine bakılmaksızın tüm gayrimüslimler için aynıydı. Tersine Hanefiler, gayrimüslimleri üç sınıfa ayırırlar ve her grubun farklı miktarlarda *cizye* ödemelerini zorunlu kılarlar: Zengin bir zimminin yılda 48 dirhem ödemesi gerekirken orta gelirli bir zimminin yılda 24 dirhem ödemesi gerekiyordu, düşük gelirli bir zimminin ise yılda 12 dirhem ödemesi gerekiyordu. Vergiyi aylık taksitlerle ödemek de mümkündü.

Eğer bir zimmi İslam'ı kabul ederse Hanefi okuluna göre onun geçmiş *cizye* ödemelerinden feragat edilirdi. Buna karşılık, Şafii okulu, geçmiş *cizyenin* ödenmesi

²² Bu tartışmayla ilgili bk. İbn Kayyim el-Cevziyye, age, 18-25. İbn Kayyim, Şafii görüşü reddeder. Aynı zamanda bk. El-Marghinani, age, 865.

²³ Bk. Kur'an, *Tevbe*, 9:29; Buhari, *Sahih*, "Kitabü'l-Cizye" (297/6); Malik, *el-Muvatta*, "Cizyetü'l-Ehli'l-Kitab" (121/1) adlı eserinde Hz. Muhammed'in (sav) Bahreyn Zerdüştilerinden, Hz. ömer'in İran Zerdüştilerinden ve Hz. Osman'ın Berber Zerdüştilerinden *cizye* aldığını nakleder. Bk. El-Marghinani, age, 861. Rivayet olunduğuna göre, Hz. ömer vefatından bir sene önce Basra Valisine (Cez' İbn-i Muâviye) gönderdiği bir emirnamesinde: "Mecusilerden (kendi âdetleri ve kendi nikâhlarıyla aralarında zevciyet bulunan) her zî-rahm-i mahrem (akrabalıktan dolayı aslında bir-biriyle evlenmesi haram olan karı, koca) arasını ayırınız! Her büyüçüyü de yakalayıp öldürünüz!" diye yazmıştır. Vali Cez'den: "ÜÜÇ sâhir bulduk, öldürdük. Mecusilerden de mahrem karı kocaların aralarını ayırdık." dediği de diğer bir tariikle rivayet olunmuştur. Râvi: "Başlangıçta, Hz. ömer Mecusilerden *cizye* almazdı. Nihayet Abdurrahman İbn-i Avf, Resûlullah'ın (sav) (Bahreyn'in) Hecer (şehir) Mecüsülerinden *cizye* aldığına şahadet etti. Bunun üzerine Hz. ömer de almağa başladı." demiştir.

gerektiğini düşünüyordu, zira zimmi bir kazanç, yani güvenlik, elde etmiş olduğundan bu durum bir borç doğuruyordu.²⁴

Osmanlı İmparatorluğu'nda, geleneksel olarak cizye, tamamen devlete aktarılmak üzere her milletin temsilci örgütlenmesi tarafından toplanırdı. Bu vergilerle oluşan gelir, kamu hizmetlerini finanse etmek için kullanılırdı. On dokuzuncu yüzyıl boyunca Osmanlılar, Müslüman ve gayrimüslim tüm vatandaşlar için vergiyi standartlaştırdı ve cizyeyi ortadan kaldırdı.

İslamda Temel Haklar

Hakların nasıl meşrulaştırıldığı hakkında yukarıda söz edilen tartışma ne olursa olsun, ister Müslüman ister gayrimüslim, İslam hukuku yönetimi altındaki tüm bireylere altı temel hak tanır. Bir birey, millet örgütlenmesinin bir parçası sayılır, bununla birlikte dinleri, ırkları, cinsiyetleri ve kültürleri ne olursa olsun bireyler, evrensel ve eşit olarak bazı haklara sahiptirler.

Bu haklar, verili olarak kabul edilir ve tartışma konusu değildirler. Bu yüzden onlar, "hukukun aksiyomatik ilkeleri" (*ez-zaruriyyâtü's-şeria*) diye adlandırılır. Bunlar aynı zamanda "hukukun amaçları" (*makâsîdû's-şeria*) olarak da bilinirler. Bu haklar şunlardır:

1. Hayatın dokunulmazlığı hakkı (*ismetü'n-nefs veya ismetü'd-dem*)
2. Malın dokunulmazlığı hakkı (*ismetü'l-mal*)
3. Dinin dokunulmazlığı hakkı (*ismetü'd-din*)
4. İfade özgürlüğünün dokunulmazlığı hakkı (*ismetü'l-akl*)
5. Neslin dokunulmazlığı hakkı (*ismetü'n-nesl*)
6. İrzın dokunulmazlığı hakkı (*ismetü'l-ırz*)

Bu haklar, evrensel olarak verili oldukları için azınlıklar da onlardan faydalanırlar. Bundan dolayı, ırk, din, cinsiyet, kültür ve eğitim gibi içkin, miras kalmış ve edinilmiş nitelikleri ne olursa olsun tüm vatandaşların hayat, mal, din, akıl, nesil ve ırzları dokunulmazdır.

İslam hukukunun bu altı aksiyomatik ilkesiyle çelişmemek kaydıyla azınlıkların kendi geleneksel hukuklarını uygulamalarına tamamen izin verilir. Fakat bu temel hakları açıkça ihlal eden kuralları uygulamaları engellenmiştir. Bu bağlamda Müs-

²⁴ İbn Kayyim, aynı zamanda, Hanefi görüşünü kabul eder ve Şafii fikrini reddeder, bk. İbn Kayyim, age, 57. Cizye konusundaki ayrıntılı düzenlemeler için bk. El-Marghinani, age, 860-866; Abdullah b. Mahmud b. Mevdud b. Mavsili, *el-lhtiyar li-Ta?_lilil'-Muhtar* (İstanbul: Mektebet Pamuk, t.y.), 662-871; İbn Abidin, age, 719-742; İbn Kayyim, age, 22-100.

lûman yöneticiler, Hindistan'da *satini*n uygulanmasını yasakladılar.²⁵ Bunun gibi, İran'da bazı Zerdüştiler arasındaki kardeşle evlenme uygulamasını yasakladılar.

İslam Hukukunda Azınlıkların Cemaat Hakları

Genel bir ifade kullanacak olursak, İslam hukuku iki büyük grup tanıır: Her birinin kendi içinde bölümleri olan Müslüman milleti ve gayrimüslim milleti. Müslüman milleti, her biri yine kendi içinde *mezhep* (fıkıh okulu) olarak adlandırılan kısımlara ayrılan iki büyük gruba -Şiiiler ve Sünniler- ayrılır. Gayrimüslimlerin alt gruplara da millet denir. Tüm bu grupların yatay olarak birbirleriyle ve dikey olarak Müslüman yöneticiyle bağlantılandığı kurumsal örgütlenmeye millet sistemi denir.

Bu çoğulcu sosyal ve hukuki yapıyı, belli bir *normatif gerçekler* yaklaşımı mümkün kılar. Hukuki ve ahlaki normlara bu çoğulcu teolojik yaklaşım, belli bir toplumda farklı millet ve mezheplerin yan yana ve bir arada var olmalarını mümkün kılar. En başından beri İslam fıkıhı, normatif gerçekliğin tek olmaktan ziyade çoğul olduğunu kabul etti. Bunun toplumsal düzeyde böyle olduğu konusunda bir uzlaşma vardır. Uzlaşmazlık, normatif gerçekliğin Allah katında da çoğul olup olmadığı konusundadır: Bu kurallardan yalnızca birinin doğru olduğunu bildiği hâlde mi Allah, insanların farklı normatif kurallara sahip olmasına izin vermektedir, yoksa insanların kabul ettiği tüm normatif kuralları doğru olarak mı kabul etmektedir? Tüm bunlar, Allah katında *doğru* olmayabilecekleri hâlde, rasyonel ve kutsal metinden çıkarılan kanıtlarla desteklendikleri sürece, *geçerli* fikir ve doktrinler midir? Bu soruların cevabı, hiçbir zaman bilinemez veya değerlendirilemez. Allah katında normatif gerçekliğin bir olduğunu kabul edenler bile, O'nun, gerçekliğin insan toplumunda farklı olmasına izin verdiğini ve dolayısıyla gerçekliği bilmekte başarısız olanları cezalandırmayacağını tasdik ederler. Hz. Muhammed şöyle demiştir: "Allah, akıl yürütmesinde ve kararında (*ictihad*) haklı olan bir fıkıh âlimine iki sevap verirken iyi niyetli olduğu hâlde akıl yürütmesinde ve kararında hatah olan fıkıh âlimine bir sevap verir." Burada önemli olan, insan aklının kısıtlılığı göz önünde tutulursa, ciddi ve samimi bir şekilde doğru ve yanlış bulma çabasıdır. Tüm bu tartışmaların içinde, klasik dönem Müslüman fıkıhçıları, Allah'ın toplumsal düzeyde normatif gerçekliğin çoğul olmasına izin verdiğini varsaydılar.

Müslüman fıkıhçıları, aynı zamanda Müslümanların normatif gerçekliğin tek temsilcileri olmadığını da kabul ettiler. Seküler ve dinî akıl yürütme, ister Müslümanlar isterse gayrimüslimlerce gerçekleştirilmiş olsun insanı, normatif bir gerçekliğe ulaştırabilir. Mutezile âlimleri insanın her konuda doğru ve yanlış bulmak için ak-

²⁵ *Sati* dul kadının ölen kocasının cenazesıyla birlikte yakılması uygulamasıdır. Hindistan'daki Babür yöneticileri, onu tamamen bitirememelerine rağmen *sati* uygulamasını yasakladılar. Bk. Sri Ram Sharma, age, 42-44; Zulfakar Mubed, age, 77.

li güce sahip olduğunu söylerler.²⁶ Onlara göre ilahi vahyin rolü, sadece insanların akıllarını kullanarak rasyonel bir biçimde keşfedebilecekleri şeyleri doğrulamaktır. Bununla birlikte, Sünni ve Şii okullarına mensup fıkıhçıların çoğu, yalnızca aklımıza güvenerek neyin doğru neyin yanlış olduğunu bulamayacağımız hâlde, neyin doğru neyin yanlış olduğunu ilahi kitaplar ve peygamberlerden öğrendikten sonra aklımızın onlarla uyduğunu kabul ederler.

Dahası azınlıklara kendi hukuki uygulamaları noktasında salahiyet veren İslam hukuku, İslam öncesi dinlerin de *meşruiyet*lerini tanır. Müslüman alimler, tüm ilahi veya semavi dinlerin Allah'tan olduğunu ve onların mensuplarının aynı Allah'a tapınmalarını kabul eder. Allah'ın dini birdir, fakat bu din her millete kendi dillerinde gönderilmiştir, çünkü Allah hiçbir zaman onların dilinde konuşan bir peygamber göndermeksizin bir toplumu cezalandırmaz. Bu bakış açısından, tüm dinler otantik biçimini değişik derecelerde koruyan Allah dininin önceki biçimleridirler. İslam, bu önceki dinlerin mesajlarını doğrulamak ve tahrif edilmiş olanları düzeltmek için geldi, onları yanlışlamak için değil. Bu yaklaşıma göre, İslam'ın üstünlüğü Allah'ın insanlığa en son mesajı oluşundandır:

“Şüphesiz iman edenler; Yahudilerden, Hıristiyanlardan ve Sabiilerden de Allah'a ve ahiret gününe inanıp sâlih amel işleyenler için Rableri kaunda mükâfatlar vardır. Onlar için herhangi bir korku yoktur, onlar üzüntü çekmeyeceklerdir.” (Bakara, 2/62)

Diğer dinlere yönelik bu görüşe dayanarak Müslüman fıkıhçılar, İslam kutsal metinlerinin yanıt vermediği bir mesele var olduğu durumlarda önceki dinlerin hukuklarının da İslam hukuku için bir kaynak vazifesi görebileceğini kabul ederler. Bu ilke, yaygın olarak “bizden öncekilerin şeriatları” (*şer?-u men kablena*) olarak bilinir. Bu, sadece Müslüman olmayan geleneksel hukukların var olmasına veya mensuplarının uygulanmasına izin vermenin ötesine geçer, çünkü bu aynı zamanda, alış veriş, diyalog ve yapıcı etkileşime de kapı açar. Bu bakış açısından gerçeklik, tüm toplumsal gruplarca paylaşılr ve belli bir grup veya yönetici sınıfın tekeline alınmaz. özcü bir bakış açısına karşı ilişkilselci bir bakış açısından normatif gerçekliğin anlaşılmasının çok katmanlılığı, farklı gerçeklik iddiaları arasındaki sosyal ve kültürel gerilimi azaltır. Aynı zamanda değer, inanç ve düşüncelerin sosyal ve siyasi çatışmalara dönmesini de engeller.²⁷

²⁶ Richard C. Martin, Mark R. Woodward ve Dwi S. Atjama, *Defenders of Reason In Islam: Mu?_tazilism from Medieval School to Modern Symbol* (Oxford: Oneworld, 1997); George Fadlo Hourani, *Reason and Tradition in Islamic Ethics* (Cambridge: Cambridge University Press, 1985).

²⁷ Siyasi kültür hakkında söylemin çok katmanlılığının sosyal önemi için bk. Recep Şentürk, “Toward an Open Science: Learning from the Ottoman Humanities”, *New Millenium Perspectives on the Humanities*, ed. Judi Upton-Ward (New York: Global Humanities Press, 2002), 55-75; “Toward an Open Science: Multiplex Relations in Language, Religion and Society”, *Turkish Journal of Islamic Studies*, no. 5 (2001).

Müslüman Azınlıklar

Müslümanların hakimiyeti altındaki azınlıkları konu alan güncel literatür, gayrimüslim azınlıklar ve millet sistemini incelerken bu azınlıklar hakkındaki İslami yaklaşım biçimi olan “normatif gerçekliğin çok katmanlılığı ve çoğulluğu” prensibini göz ardı eder ve sadece gayrimüslim azınlıklar ve millet sistemine odaklanır. Eğer bütün bir çerçeveyi görmek istiyorsak Müslüman azınlıklar konusunu da bu raya dâhil etmeliyiz.

Etnisite, dil veya mezhep açısından çoğunluktan farklı olan azınlık Müslümanların hayatı nasıldı? Müslüman azınlıklar, öncelikle, Müslüman toplumlarda sivil örgütlenmelerin iki sürekli biçimi olan mezhepler ve tarikatlar şeklinde örgütleniyorlardı. Emeviler dönemi (661-750) boyunca onların Arap üstünlüğüne (şu?_ubiyye) dayanan resmî ideolojilerinden dolayı Araplar ve Arap olmayanlar arasındaki ilişki sorunluydu. Abbasiler döneminde, devlet, mezheplerden birinin, yani Mutezile'nin, görüşlerini kabul edip diğerlerine baskı uyguladığı zaman, *mihne* olarak bilinen bir dinî zulüm dönemi yaşanmıştır. Aynı zamanda en iyi örneği Hallac'ın²⁸ yaşamı ve idamı olan *vahdet-i vücud* inancından dolayı sufilere zulüm edildiği dönemler de vardı.

Bunlar, eğer İslam hukuku nesnel olarak yerine getirilmezse nelerin meydana gelebileceğini gösteren nadir örneklerden bazılarıdır. Sonuçta, yine de, ister etnik ister dinî olsun Müslüman azınlıklar, İslam tarihi boyunca Müslüman çoğunlukla birlikte tam eşitlikten faydalandılar. Yukarıda zikredilen sorunların, siyasi etkenler, çıkar çatışması ve kişisel rekabet gibi dinî olmayan nedenlerden dolayı başlatıldığını söylemek mümkündür.

Klasik İslam hukuku, gayrimüslim azınlıkların dinî liderleri altında millet olarak örgütlenmelerine ve kendi geleneksel hukuklarına uymalarına izin verir. Yukarıda açıklandığı gibi diğer dinler ve hukuk sistemleri hakkındaki İslami görüş, böyle hukuki çoğulculukları meşrulaştırmada büyük bir rol oynar. Ehlikitaptan olmayan Sabiileri zikreden ve yukarıda alıntılanan Kur'an ayeti, dinî özgürlüğün sadece ehlikitap ile sınırlanmadığının bir işareti olarak görülebilir. Milletin statüsü ve bundan doğan haklar, sadece ehlikitap olarak görülen Hıristiyan ve Yahudilere değil, fakat İran'daki Zerdüştilere ve Hindistan'daki Hindu ve Budistlere de verildi.²⁹

²⁸ Meşhur sufi Hallac-ı Mansur (857-922), aşırı coşturucu sözlerinden dolayı Bağdat'taki dini yetkililerce ölüme mahkum edildi. Bk. Louis Massignon, *The Passion of Al-Hallaj: Mystic and Martyr of Islam*, c. 4, çev. Herbert Mason (Princeton: Princeton University Press, 1982).

²⁹ Zimmeün Hıristiyanlık, Yahudilik ve Zerdüştlük dışındaki dinlerin mensuplarına, onların Müslümanlarla barış yapmalarına ve vergi ödemelerine izin verilip verilmemesi konusundaki evrenselci ve cemaatçı okular arasında meydana gelen tartışmanın argüman ve karşı argümanlarının ayrıntılı bir özeti için bk. İbn Kayyim, age, 1-17; Namr Muhammad el-Halil en-Namr, age, 75-94.

Sonuç olarak, İslam tarihi boyunca Müslüman ve gayrimüslim cemaatlerden büyük bir bölümü, kimlik ve kültürlerini sürdürmeyi başardılar.³⁰ Bu, özellikle modern insan hakları standartları bakış açısından değerlendirildiğinde, gayrimüslimlere yönelik ayrımcı uygulamalar yoktu anlamına gelmez. Bunun yanında Orta Çağlar boyunca benzerleriyle karşılaştırıldıklarında, Müslüman liderlerce sağlanan dinî özgürlük derecesi bugün yetersiz görülmesine rağmen çok ilerici ve önemlidir.

Yapısal açıdan konuşursak klasik İslam hukuku, askerlik ve devlet hizmetinden muaf tutulmalarının yanı sıra eğitim, vergi toplanması, hukuk ve dinle ilgili içsel meselelerde gayrimüslim cemaatlere dikkate değer bir özerklik veya özgür irade veriyordu. Gerektiğinde millet liderleri cizye miktarını devletle görüşüyordu. Onlar, aynı zamanda, ibadet yeri, okul, mahkeme ve dinî vakıf kurabiliyor ve onları yönetebiliyorlardı.

Azınlıklarla ilgili olarak İslam hukukunda hoşgörü düzenlenmesinin temel örneği olarak genellikle Endülüs görülür. Endülüs bir istisna değildir, fakat İslami uygulamaların dünyanın diğer yerlerine bir uzantısıdır. Örneğin millet sisteminin kökleri, Hz. Muhammed (sav) zamanında, dinî cemaat liderlerince imzalanmış Medine Vesikası veya *El-Vesika*'ya kadar götürülebilir.³¹ Hz. Muhammed'den sonra gelen Hülefa-i Raşidin, Emeviler, Abbasiler ve Moğollar da sistemin gelişmesine katkıda bulundular. Bu yüzden millet sisteminin bir Osmanlı ıcaadı olduğunu düşünmek hata olur.

Osmanlı İmparatorluğu Örneği

Osmanlı İmparatorluğu, millet sistemi geleneğini³² takip etti ve Fatih Sultan Mehmet'ten başlayarak gayrimüslim cemaatlerin haklarının ferman-ı hümayunlarla onlara gönderileceğini açıkça ifade ederek onun kurumsal yapısını geliştirdi. Bu fer-

³⁰ Bk. Braude and Lewis, age.

³¹ Bk. Mohamed Berween, "Al-Wathıqa: The First Islamic State Constitution", *Journal of Muslim Minority Affairs* 23, no. 1 (Nisan 2003) 103-119. *Vesika*'dan yapılan şu alıntı konu bağlamında gerçekten önemlidir: "Bize uyan Yahudiler'e yardım ve eşitlik vardır. Ne onlara haksızlık edilmeli ne de onların düşmanlarına yardım edilmelidir. Müminlerin yanında savaştıkları sürece Yahudiler, savaş masraflarına katkıda bulunmalıdırlar. Beni Avf Yahudileri müminlerle beraber bir topluluktur; Yahudilerin kendi dinleri vardır ve Müslümanların kendi dinleri vardır, onların özgürlükleri ve insanları eşittir. Ancak haksız ve günahkâr bir şekilde davrananlar hariç, çünkü onlar sadece kendilerine ve ailelerine zarar verirler."

³² Millet sistemiyle ilgili son zamanlarda yapılan bir çalışma ve burada zikredilen referanslar için bk. Macit Kenanoğlu, *Osmanlı Millet Sistemi: Mit ve Gerçek* (İstanbul: Klasik, 2004). Aynı zamanda bk. S. J. Shaw, *History of the Ottoman Empire and Modern Turkey* (Cambridge: Cambridge University Press, 1977); aynı yazarın, *Jews of the Ottoman Empire and the Turkish Republic* (New York: New York University Press, 1991); Halil İnalcık and Donald Quataert, ed., *An Economic and Social History of the Ottoman Empire: 1600-1914* (Cambridge: Cambridge University Press, 1997).

manlara, *Ahdnâme* deniyordu ve sultanın sözü oldukları için uluslararası bir anlaşma gücüne sahiptiler.

Literatürde genellikle öyle varsayıldığı gibi Rum Ortodoks Hıristiyanlar, Fatih'in İstanbul'u fethinden sonra ilk defa millet kabul edilmedi. Aksine onlar, Selçuklular ve fetihten önceki Osmanlı döneminde de aynı cemaat haklarına sahiptiler. Ortodoks patriğe, daha önce Osmanlı yönetimine girmiş olan diğer cemaat liderleriyle aynı haklar verilmişti. Patriğin dünyevi ve dinî konularda Ortodoks hukukunu uygulamasına izin verilmişti. İstanbul'un fethinden sonra kendini Doğu Roma İmparatoru olarak gören Fatih Sultan Mehmet'in ilk yaptığı şeylerden birisi, Ortodoks Kilisesi patriği olan II. Genady'ye bir ferman vermek oldu.

Dinî çoğulculuk ve çok kültürlülük politikası, millet sistemince pekiştirildiği için, Yahudilere kendi cemaatlerini kurmak ve İstanbul'da bağımsız dinî, eğitimsel ve hukuki kurumlar tesis etme izni verdi. Tarihçiler, genellikle, Osmanlı toprakları içinde azınlıklara verilen özgürlüğün, İspanya, Polonya, Avusturya ve Bohemya'daki zulümlerin kurbanları olan yerlerinden edilmiş Yahudi cemaatlerini cezbedtiğini kaydederler:

Rusya, Romanya ve Balkan devletlerinin çoğunda Yahudi cemaatleri sürekli zulümlerden (katliamlar, Yahudi karşıtı yasalar ve diğer sıkıntılar) mustarip oldukları hâlde, Türk topraklarına yerleşen Yahudiler, tümüyle dikkate değer bir hoşgörü ve adaletten faydalandılar.³³

Ermeniler, Osmanlı yönetimi altında bir millet oluşturan diğer bir dinî cemaatti. Fatih Sultan Mehmet, Ermeni Patrikliğini İstanbul Patriği Hovakim'in yönetimine veren bir ferman-ı humayun veya *ahdnâme* yayınladı. Bunun sonucu olarak çok sayıda Ermeni, söylendiğine göre, zulüm veya zorunlu yer değiştirmelerden dolayı değil, fakat Fatih Sultan Mehmet imparatorluğunu Ermeni yaşamı için gerçek bir merkez hâline getirdiği için İran, Kafkaslar, Doğu ve Orta Anadolu, Balkanlar ve Kırım'dan İstanbul'a göç etti. Böylece, millet sisteminin çökmesini müteakip Ermeni isyanına kadar Ermeni cemaati genişledi ve Osmanlı İmparatorluğu'yla beraber zenginleşti.

1463 yılında Fatih Sultan Mehmet, Bosnalı Fransiskanlere de bir haklar beyannamesi veya *ahdnâmesi* verdi. *Ahdnâme*, Bosnalı Fransisken görevli Andjeo [Angel] Zvizdic tarafından temsil edilen Bosna'daki Katolik Kilisesi'ne de önemli haklar verdi. Andjeo Zvizdic "Vrhbosanski", 1498 yılındaki ölümüne kadar *ahdnâmede* söz verdiği gibi "Sultanın sadık kulu, onun egemenliğine karşı itaatkâr" birisi olarak kaldı. *Ahdnâmede* şunlar yazıyordu:

³³ P. Dumont, "Jewish Communities in Turkey during the Last Decades of the Nineteenth Century in the Light of the Archives of the Alliance Israelite Univeselle", Benjamin Braude & Bernard Lewis (eds.), *Christians and Jews in the Ottoman Empire* içinde, 209-242.

Ben, Sultan Muhammed Han, bu ferman-ı humayunu alan herkese, Bosnalı ruhban sınıfının benim tarafımdan kabul edildiğini duyururum ve bu yüzden şunu buyuruyorum: Hiç kimse onları veya kiliselerini rahatsız etmeyecek veya onlara dokunmayacak. Onlar, benim imparatorluğumda barış içinde yaşayacaklar. Yeniden manasturlarına korkusuzca geri dönmeli ve yerleşmeliler. Onlar, ne zat-ı âlilerim ne vezirlerim, çalışanlarım, tebaam veya imparatorluğumda yaşayan herhangi biri tarafından rahatsız edilmemelidirler. Hiç kimse, ne onlara veya yaşamlarına veya mallarına veya kiliselerine saldırmamalı, hakaret etmemeli veya zarar vermemelidir. Eğer yabancı yerlerden devlete bazı insanları getirmek dilerlerse, bunu yapmak için onlara müsaade edilmiştir. Bu emr-i hümayunu yapmış olarak şu kutsal sözü veriyorum: Tüm mahluklarını besleyen yer ve göklerin yaratıcısına, yedi kutsal kitaba, büyük peygamberimize ve taşıdığım şu kılıca yemin ederim ki bu ruhban sınıfı hizmetime tabi ve yönetimime sadık kaldığı sürece hiç kimse burada yazılanların aksine davranmayacaktır (Tarih, 28 Mayıs 1463).

Bu beyannameler, İslam hukukunda bulunmayan yeni haklar vermekten ziyade var olan hakların bir tasdiki olarak görülmelidir. Aslında, böyle fermanlar yayınlamak Müslüman fatihlerin bir âdetidir. örneğin 637'de Kudüs, İslam yönetimine geçtikten sonra Halife Hz. ömer'in benzer bir içeriğe sahip olan bir ferman yayınladığı yaygın olarak bilinir.

Millet sistemi, Osmanlı İmparatorluğu'nun neden bu kadar uzun yaşadığının temel nedeni olarak görülebilir. Sistem, cemaatlere öz yönetim hakkı verdi ve yerel otoritelere güç ve birçok idari görev yükledi. Milletlerin temsilcileri, Osmanlı memurları ile değil, birçok meselede kendi cemaatleriyle baş etmek zorundaydılar. Bu cemaatlerin dinî başkanları, kendi cemaatlerinin mensuplarınıca seçilirdi ve onların rolü devletle ilişkileri tesis etmek ve devam ettirmektir. Bu liderler, hükümet ve kendi cemaatleri arasında köprü vazifesi gördüler ve sonuçta, devlet ve toplum arasında aracı görevi üstlendiler. Değişik cemaat grupları, kendi hukuki, eğitimsel ve dinî meselelerini örgütleme yetkisine sahip olduklarından dolayı devletten bağımsız kendi başlarına davranıyorlardı.³⁴

Milletler Arası İlişkilerin İdaresi

Farklı milletler arasındaki ilişkileri düzenlemek, zor bir işti ve bu bağlamda bazı sorunlar ortaya çıkıyordu. Meselelerden biri, başka dinden bir sanığa karşı bir şahidin tanıklığıydı. Bazı Müslüman fıkıhçılar böyle tanıklıkları, şüpheli ve tanıkla zanlı ara-

³⁴ Bk. İlber Ortaylı, "Osmanlı İmparatorluğunda Millet", *Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Türkiye Ansiklopedisi*, c. 4 (İstanbul: İletişim Yayınları, 1985), 996-1001; aynı zamanda bk. aynı cilt içinde, Cevdet Küçük, "Osmanlılarda 'Millet Sistemi' ve Tanzimat", 1007-1024.

sındaki dinî farklılıklardan doğabilecek muhtemel ön yargılardan dolayı kabul etmiyorlardı, bazı fıkıhçılar ise tanıklıkta dinî farklılığın bir sorun olmadığını düşünüyorlardı. Bir diğer sorunlu husus, farklı dinlere mensup olanların evliliği idi. Müslüman erkeklerin ehliktaptan olan kadınlarla evlenmelerine izin veriliyordu, fakat Müslüman kadınların ehliktaptan olan erkeklerle evlenmelerine izin verilmiyordu. Bu, Müslüman erkeğin karısının inancına, bir Müslüman olarak, onun peygamberi ve kutsal kitabına inanması zorunlu olduğu için saygılı olabileceği mantığına dayanıyordu. Fakat bir Hıristiyan veya Yahudi erkek, Hz. Muhammed'e ve Kur'an'a inanmaz ve sonuçta dinince Müslüman bir kadının inancına saygılı olmaya zorlanamaz. Gayrimüslim cemaatler ise dinler arası evlilikleri tamamen yasaklıyorlardı.

Din değiştirme ve irtidat, Orta Çağlar boyunca İslam hukuku dâhil tüm geleneksel hukuklar tarafından suç sayılıyordu. Yine de din değiştiren birine klasik *şeriatın* öngördüğü ceza, olay siyasi olmadıkça, hiçbir zaman yerine getirilmedi. Yeni ibadethaneler açmak devletten izin almayı gerektiriyordu. Osmanlılar, ne gayrimüslimleri kendi dinlerine çevirdiler ne de diğer din mensuplarının birbirini kendi dinlerine geçirmelerine izin verdiler.

Farklı milletlerin mensupları, kamusal alanlarda kimliklerini ortaya koymak amacıyla inançlarının simgelerini taşımak zorundaydılar. Bu düzenleme, toplumsal kimliği sürdürerek toplum içinde var olan otorite ilişkisi biçimlerini yeniden üretti. Bu, aynı zamanda, ifade özgürlüğünün bir parçasıydı. Bununla birlikte, modernleşme sürecinde, toplumsal kimlikleri biçimlendirmede dinin rolü azaldığı ve seküler kimlikler dinî kimliklere karşı baskın geldiği için, böyle kurallar modası geçmiş ve sınırlayıcı görüldü.³⁵

Modern bir bakış açısından millet sisteminin en önemli kısıtlaması, bir gayrimüslimin devlet başkanlığı veya *el-velayetü'l-amme* makamını elde etmesine izin verilmesiydi. Klasik İslam hukukunda, gayrimüslimlerin bakan veya başbakan (*vezir*) olarak görev yapmalarına izin verilirdi, fakat devlet başkanı olmalarına izin verilmezdi. Aynı kısıtlama Müslüman kadınlara da uygulanırdı -ve birçok İslam ülkesinde hâlâ uygulanır- çünkü klasik İslam hukukuna göre sadece Müslüman bir erkek, devlet başkanlığı sorumluluğunu üstlenebilir.

Modernleşme: Zimmiden Vatandaşa ve Millet Sisteminden Ulus Devlete

Müslüman devletler, özellikle Osmanlı İmparatorluğu, yavaş yavaş modernleştikçe kimliğe dair seküler bir yaklaşım egemen olduğundan dolayı azınlık tanımını, dinî te-

³⁵ Osmanlı uygulamasına ters bir yaklaşımla, son yirmi yılda Türk yetkilileri, kamusal alanda dinî simgelerin taşınması ve giyilmesini engelleyerek karşı zorunlu kurallar çıkardılar. Daha sonra Fransa benzer bir yaklaşımı benimsedi.

rimlerden etnik terimlere doğru değişti.³⁶ Klasik İslam yönetiminde *azınlık*, temelde gayrimüslim vatandaşlar anlamına gelirdi. Onlara insani ve anayasal haklar verilmesi, daha önce tartışıldığı gibi klasik İslam hukukundaki büyük meselelerden biriydi. Fakat millet sisteminin ortadan kaldırılmasından sonra, dinî farklılıklar tüm önemlerini yitirdi ve onun yerine, etnik farklılıklar önemli olmaya başladı.³⁷ Millet sistemi, etnik farklılıkların etkisini en aza indiriyordu. Fakat on dokuzuncu yüzyıl süresince, özellikle din temelli millet sisteminin çökmesinden sonra, böyle farklılıklar önemli olmaya başladı. Bu akıma, on dokuzuncu yüzyıl boyunca Avrupa'dan İslam dünyasına yayılan milliyetçi bir ruhun yükselmesi eşlik etti. Sonuçta, etnik gruplar kimliklerinin farkına varmaya başladılar ve tam bağımsızlık değilse bile daha fazla hak istediler. Buna karşılık olarak Osmanlılar, geleneksel sistemlerini düzenlemek zorunda kaldılar ve gayrimüslim teb'aya Müslümanlarla eşit vatandaşlık statüsü ve haklar verdiler.

Osmanlı Reformları

İlk hatt-ı hümayun (Gülhane Hatt-ı Hümayunu), Tanzimat reformları sırasında 1839 yılında yürürlüğe girdi.³⁸ Bir Müslüman devletçe yapılan ilk insan hakları bildirisi olarak tanımlanabilecek olan bu bildiri, tüm vatandaşlara temel haklarını yani yaşam, mal, din özgürlüğü, onurun korunması, eğitim, iş ve tarafsız yargılanma haklarını garanti etti. Tanzimat Fermanı, İslam hukukundaki *ismet* öğretisine dayanıyordu. Ferman özellikle, eğitim ve hükümet yönetiminde Hıristiyanlara Müslümanlarla eşit haklar tanıdığı için önemlidir. Eşitlikçi ilkeleri öne çıkaran ferman şunu ilan etmekteydi: "Tüm Müslümanlar ve gayrimüslimler bu haklardan faydalanacaklardır. Herkesin yaşamı, iffeti, ırzı ve malı şeriat kanunlarına göre devlet garantisindedir." Tüm dinî grupların temsilcileri ve Avrupa devletlerinin büyükelçileri, *şeyhülislam* (en yük-

³⁶ Muhittin Ataman, "Islamic Perspectives on Ethnicity and Nationalism: Diversity or Uniformity?", *Journal of Muslim Minority Affairs*, 23, no.1 (Nisan 2003) 89-120.

³⁷ P. Dumont., "Jewish Communities in Turkey during the Last Decades of the Nineteenth Century", 209-242; K. H. Karpat., "Millet and Nationality: The Roots of the Incongruity of Nation and State in the Post-Ottoman Era", Braude and Lewis, *Christians and Jews in the Ottoman Empire* içinde, 141-170.

³⁸ Kelime anlamıyla "yeniden düzenleme" demek olan *Tanzimat*, Osmanlı Devleti'nde 1839'dan 1876'ya kadar olan modernleşme reformları dönemine göndermede bulunur. 1839'da Sultan Abdülmecid yönetimi sırasında Gülhane Hatt-ı Şerifi denen ferman, Tanzimat reformlarının temel ilkelerini ortaya koydu. Yasaların en önemlisi, ırk ve din ayrımı olmaksızın tüm Osmanlı vatandaşları için ırz, yaşam ve mal güvenliğinin garanti altına alınmasıydı. Teolojik egemenliği azaltmaya çalışan diğer reformlar, müsaderenin kaldırılması, daha adil vergiler, sekülerleştirilmiş okullar, değiştirilmiş bir adli sistem ve askerlik göreviyle ilgili yeni kuralları içeriyordu. II. Abdülhamit hükümdarlığında, 1876 yılında, Tanzimat sona erdi ama aynı padişah tarafından yürürlükten kaldırılmadan evvel kısa bir dönem için bir Türk anayasası ve parlamentosu düşüncesi ilk defa hayata aktarılmıştı. Anayasa, 1908'de Jön Türklerce yeniden yürürlüğe kondu.

sek rütbeli Müslüman din adamı ve sultan adına dinî işlerin yöneticisi) tarafından yapılan bir dua ile sona eren bildiri merasiminde hazır bulundular.

Bu reform sürecinin ikinci aşaması, 24 Mart 1855'te imparatorlukta azınlıkların, özellikle Hıristiyanların, haklarının (klasik İslam hukukuna göre zaten yüzyıllardır düzenlenmiş olan haklardı bunlar) nasıl düzenleneceğini tartışmak amacıyla Osmanlı Sultanı'nın Devlet Danışma Konseyinin (*Meclis-i Meşveret*) toplanmasıydı. Reformcu sultanlar ve devlet adamları, Osmanlı Devleti'ni modern, Avrupalı bir devlet yapmak istiyorlardı. Bu istekler, azınlıklar tarafından yapılan dâhili baskılar ve Avrupalı müttefik ve düşmanlar tarafından yapılan harici baskılarla birleşince, İslam hukukunda reformları tetikledi. Onların düşüncelerine uyarak konsey, kararları için şeyhülislamın fikir ve onayını sordu ve bu onayı aldı. 26 Mart 1855'te konsey bir kez daha toplandı ve İslam hukukunda azınlık haklarıyla ilgili en önemli resmî belgeyi ortaya koydu.

Belge, Osmanlı Sultanı'na şu altı meselede modern Avrupa standartlarını almayı tavsiye etti: Gayrimüslimlerin tanıklığını Müslümanlarınkıyla eşit kabul etmek, gayrimüslimlere yüksek derece resmî rütbeler vermek, onlara devlet işlerinde görev vermek, onları askerliğe kabul etmek, kiliselerini onarmalarına izin vermek ve cizyeyi kaldırmak. Belge, İstanbul'daki Britanya Büyükelçisi Lord Palmerston tarafından da belirtildiği gibi, bu reformların imparatorluğun Avrupalı devletler topluluğu üyeliğini kolaylaştıracağını dile getirdi. Sultan Abdülmecid (1839-1861 yılları arası saltanatı kaldı) ise belgeyi onayladı.³⁹

Bu reformlar için İslami meşruiyet Ebu Hanife'nin (699-765) önde gelen öğrencisi Muhammed Şeybani'nin *Kitabü's-Siyerü'l-Kebir* adlı eserinden alındı.⁴⁰ Hukuku evrenselci bakış açısıyla reforme etmeye çalışan Osmanlı âlimleri ve devlet adamları bu kitapla, İslam hukukunda evrenselci okulun köklerini yeniden keşfettiler. Bu politikanın ulemanın ve Müslüman cemaatin yeni reformlara uymalarını sağlamada yararlı olduğu görülmüştür.

Böylece gayrimüslimleri Müslümanlarla eşit vatandaşlar olarak değerlendirmenin hukuki zemini İslam inancının en yüksek otoriteleri olan halife ve şeyhülislamın

³⁹ Mehmet Yıldız, "1856 Islahat Fermanı'na Giden Yolda Meşruiyet Arayışı: Uluslararası Baskılar ve Cizye Sorununa Bulunan Çözümün İslami Temelleri", *Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi*, 7, (İstanbul 2002) 75-117.

⁴⁰ Ebu Abdullah Muhammed ibn Hasan ibn Farkad el-Hanefi el-Şaybani, *Kitabü's-Siyerü'l-Kebir*, Ebu Bekr Şems el-Eimme Muhammed b. Ahmed b. Sehl el-Serahsi (ö. 483/1090) tarafından bir şerh ile birlikte yayımlandı: *Şerhü Siyerü'l-Kebir*, çev. Selahaddin Münecid (Kahire: Camiatü'd-Düvelü'l-Arabiyye, 1971). Erken bir Türkçe çeviri için bk. *Tercüme-i Şerh-i Siyerü'l-Kebir*, çev. Mehmed Münib Ayıntabi (İstanbul: Matbaa-i Amire, 1825). İngilizce çeviri için bk. *The Islamic Law of Nations: Shaybani's Siyar*, çev. Majid Khadduri (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1966). Fransızca çeviri için bk. *Le Grand livre de la conduite de l'état: Siyerü'l-Kebir*, çev. Muhammed Hamidullah (Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı, 1989).

onayı ile şekillendi. Bu reform süreci, gayrimüslimlerin farklı bir şekilde değerlendirilmiş olduğu bir dönemin sonunun habercisiydi. 18 Şubat 1856'da bu reformlar, bir insan hakları bildirisi (*Islahat Fermanı*) şeklinde dünyaya duyuruldu. Aynı şekilde, 1875'te *Ferman-ı Adalet*, hukuk mahkemelerinin bağımsızlığını sağladı ve yargıçların güvenliğini garanti etti. 1876'da bu reformlar, ilk Osmanlı anayasasında kendilerine yer buldu, bunlar açıkça devletin tüm vatandaşlarının eşit olduğunu dile getiriyordu.

I. Meşrutiyet Dönemi'nin (II. Abdülhamit yönetiminde bir yıl kadar sürdü) başlangıcı olan 1876 Anayasası, Osmanlı İmparatorluğu'nda hukuk yönetimine giden yolun ilk basamağıdır. Bu ilk anayasa erklerin güçlerini uygulaması açısından biraz kısıtlayıcı görünmesine rağmen, ilk defa olarak parlamenter bir sistemi onaylamaktaydı. Anayasa, diğer yönlerinin yanı sıra temel haklar ve imtiyazları, mahkemelerin bağımsızlığını ve yargıçların güvenliğini kapsayan hükümler içeriyordu. 1909'da II. Abdülhamit'i tahttan indirecek olan Jön Türkler, 1908'de II. Meşrutiyet Dönemi'ni başlattılar ve Osmanlı Devleti'nin çökmesine kadar devam eden parlamenter sistemin temellerini attılar.⁴¹

Meşrutiyetçilik ve Millet Sisteminin Sonu

Meşrutî sistemin ilanı, geleneksel millet sisteminin kaldırılması ve Osmanlı İmparatorluğu'na modern ulus devlet modelinin girişi anlamına geliyordu.⁴² Bireysel düzeyde zimmiler eşit vatandaşlar oldukları için, dinî ve kültürel kimliklerine dayanan dinî liderleri başkanlığında ayrı cemaatler kurmaya devam etmelerinin artık gereği yoktu. Bunun yerine, Yahudi, Ermeni, Rum, Katolik ve Ortodoks gibi büyük milletlerin kimlikleri yeni bir kimlik, yani Osmanlı milleti kimliği, altında sınıflandırılmaya başlandı. Millet (dinî cemaat) kavramı, dinî olmaktan çok seküler ve etnik bir içeriğe dönüştü ve *ulus* anlamına gelmeye başladı. Fakat tüm dinî cemaatleri bir ulusal kimlik altında bütünleştirme projesi başarısız oldu, bununla birlikte etnik gruplar, ayrı seküler kimlikleri olan azınlıklar olarak yükseldiler. İslam hukuku etnik kimliğe dayalı bu yeni ilişki biçimleri konusunda sessiz kaldığı için Osmanlılar, yeni seküler milliyetçilik dalgasıyla nasıl baş edebilecekleri konusunda hazırlıksız yakalandılar.⁴³

⁴¹ Bu dönemin entelektüel ve siyasi tarihi için bk. Şerif Mardin, *The Genesis of Young Ottoman Thought* (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1962); M. Şükrü Hanioglu, *The Young Turks in Opposition* (New York: Oxford University Press, 1995).

⁴² Osmanlı ve Türk anayasalarının bir derlemesi için bk. Suna Kili ve A. Şeref Gözübüyük, *Türk Anayasa Metinleri* (Ankara: Türkiye İş Bankası Yayınları, 1985).

⁴³ On dokuzuncu yüzyıl Osmanlı reformları hakkında son zamanlarda yapılan bir çalışma için bk. Ali Akıldız, *Osmanlı Bürokrasisi ve Modernleşme* (İstanbul: İletişim Yayınları, 2004).

Sosyal ilişkiler ağında dinî bir yaklaşımdan seküler etnik bir yaklaşıma geçiş kolay değildi. Ermeniler, tüm diğer dinî azınlıklar gibi yüzyıllardır Müslüman komşularıyla güvenli ve emniyetli bir yaşama sahip oldukları millet sisteminin çöküşünün kurbanları olarak görülebilirler. Seküler etnik kimlik önem kazandığı için seküler liderlerin rolü arttı. Bu seküler liderlerin çoğu, Balkanlar ve Anadolu'da Osmanlı İmparatorluğu'ndan bağımsızlıklarını kazanmaya çalıştılar. İmparatorluğun çöküşüyle beraber ulus devletler, dinî ve seküler rejimlerle onun toprakları üzerinde başarı elde ettiler.

Ulus devletlerin ortaya çıkması, yeni kurulan ulus devletler milli kimlikleri kabul ettiklerinden dolayı etnik grupları azınlıklara dönüştürdü. Modern dönemde Müslüman kardeşliği, kültürel haklarından (klasik İslam yönetimi altında sahip oldukları haklarından) mahrum kalmış olan etnik azınlıkların taleplerine karşı çıktı. Bu karşı çıkış, genellikle, milli birlik adına meşrulaştırılıyordu.

Yukarıda sözü edilenler, hem seküler hem de dinî yaklaşımların azınlık haklarını hem desteklemek hem de baltalamak için kullanılabileceğini gösterir. Dinî rejimlere sahip olanlar gibi seküler rejime sahip olan Müslüman ülkeler de bu gözlem için yeteri kadar örnek sunarlar. Bugün İslam dünyasındaki hem dinî hem de seküler rejimler, sıklıkla azınlık haklarını ihlal etmekle suçlanırlar. Bu da rejim türünün bu süreçte belirleyici değişken olmadığının kanıtı olarak sunulabilir.

İslam dünyasının kültürel dinamiklerine aşına olmayan ve dışardan bakan gözlemciler, Müslüman ülkelerdeki seküler rejimlerin uygulamalarını, hatalı bir şekilde, İslam hukukuna isnat edebilirler. Bununla birlikte, gerçekte, İslam dünyasında hukuk sisteminin sekülerleşmesi, burada özetlendiği gibi, İslam hukuku ilkelerinden tamamen bir kopuşu belirtir. Türkiye, azınlık haklarının çok kısıtlı olduğu seküler hukuk sistemine sahip bir Müslüman ülke olarak bu bağlamda en iyi örnektir.

Türk hukuk sisteminin sekülerleşmesi, otomatik olarak azınlık hakları sorununu çözmedi. Bazı sorunlar çözüldü, fakat yeni sorunlar ortaya çıktı. Kürtler, Osmanlı yönetiminde bir sorun teşkil etmiyordu çünkü onlara, dillerini kullanmalarına ve kültürlerini sürdürmelerine izin veriliyordu. Daha sonra kendilerini, yeni milliyetçi ideoloji tarafından rahatsız edilmiş hissettiler ve onlara kültür ve dillerini yaşatmaları konusunda kısıtlamalar dayatıldı. Dinî azınlıklar da Osmanlı yönetiminde yaşadıkları sorunları, özellikle devletin dinî eğitim konusundaki tekelinden dolayı, din eğitimi alanında yaşadılar. Müslümanlar da aynı nedenden dolayı din eğitimi sorunları yaşadılar. Türkiye Cumhuriyeti, dinî kurumları devletleştirdi ve sufi tarikatları yasakladı. Hıristiyanların misyonerlik faaliyetleri de engellendi. Sonunda, Türk Müslüman kadınlarının çoğunun taktığı baş örtüsü, 1980'lerde öğrencilere ve devlet çalışanlarına yasaklandı. Benzer şekilde aşağı yukarı aynı zamanlarda, erkek öğrenciler, profesörler ve devlet çalışanlarının sakal bırakması da yasaklandı.

Diğer taraftan Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküşünden sonra, Suudi Arabistan gibi yeni kurulan devletler İslam hukukunu uygulayacaklarını açıkladılar. Pakistan, Sudan, İran, Afganistan ve Nijerya gibi diğer bazı devletler, yirminci yüzyılın son yılları boyunca halk baskısından dolayı şeriat yönetimini ilan ederek bu kervana katıldılar. Yine de azınlıklarla ilgili İslam hukukunu yorumlayış ve uygulayışları, Osmanlılar ve diğer geleneksel İslam devletlerinki kadar hoşgörülü olmamıştır. Özellikle İslam'daki idam uygulaması, makul sınırların ötesine gitti ve hem Müslümanlar hem de Müslüman olmayanlarca protesto edildi. Bu devletlerden hiçbiri, yukarıda özetlenen evrenselci İslam geleneğini kabul etmedi. Bunun yerine onlar, İslam hukukunun en kısıtlayıcı yorumlarını uygulamayı seçtiler.

Sonuç

Azınlık haklarıyla ilgili İslam hukukundaki görüşler, çok ırklı ve çok dinli nüfusa sahip en son İslam devleti olan Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminde meydana gelen reformların da gösterdiği gibi heterojen ve değişmeye açık olmuştur. İslam hukukundaki evrenselci okula, İslam hukukunu azınlık haklarının çağcıl anlayışıyla uyumlu hâle getirmek için bel bağlanabilir.

Bu bakış açısıyla Osmanlılar, Müslüman entelektüellerin bugün mücadele ettikleri sorunların çoğunu zaten çözmüşlerdi. Bununla birlikte İslam hukukundaki reform hareketleri devam etmediği ve reformcu Osmanlı mirası unutulduğu için hafıza zinciri koptu. Sonuç olarak Müslüman entelektüeller bugün Osmanlı entelektüelleri ve yöneticilerinin neredeyse iki yüzyıl önce uğraştığı sorunların aynısıyla mücadele etmek zorundadırlar. Azınlık haklarıyla ilgili klasik şeriat bakış açısı, şahitlik, cizye, devlet ve orduda görev gibi birçok alanda sorunlar teşkil etti ve on dokuzyüzyılın ilk yarısında Osmanlı âlimleri bu alanlardaki şeriat kurallarını yeniden düzenleme yoluna gittiler. Ne yazık ki bu sorunlara bir çözüm bulmaya çalışan İslam hukuku uzmanları bugün, onların çabalarını tamamen unutmuşlardır.

Osmanlı Devleti, özgürlükçü bir bakış açısından İslam yönetimi altında azınlık haklarının nasıl ele alınabileceğinin erken bir örneğini ortaya koydu. Bir dünya gücü olarak Osmanlılar, hukuki konularda pragmatik davrandılar ve sonuçta, global gelişmelerin bir gereği olarak klasik şeriatın gelişimine izin verdiler. Mevcut dünyada Müslüman devletler, Osmanlı deneyiminden bir şeyler öğrenmeli ve onu daha da ileri götürmelidirler. Bu, kopan hafıza zincirini yeniden kurmayı ve Osmanlı reformcu mirasını canlandırmayı gerektirmektedir.

Bugün yeniden, *ademiyyet* (insanlık) ilkesinin hem Müslümanlar hem de Müslüman olmayanlar için insan haklarının temeli olarak yeniden göz önüne alınması gerekmektedir. Zira o, üzerine bir şeyler bina edilmesini mümkün kılan sağlam bir zemin sunmaktadır. Yine de, daha önce değinildiği gibi, bu okul bile, *haciyyat* (ihtiyaçlar) ve *tahsiniyyat* (güzelleştirmeler) düzeyinde azınlıklar arasında fark gözet-

ti. Modern insan hakları bakış açısından bugün ayrımcı görünen bu uygulamalar, her düzeyde, yani evrensel insan hakları ve anayasal haklar düzeyinde, *âdemiyyet* insan haklarının temeli yapılmak suretiyle terkedilmelidir.

Bugün, Müslüman dünyasından göçlerin bir sonucu olarak milyonlarca Müslüman Batıda yaşamaktadır ve dolayısıyla, İslam hukukunda azınlıkları eşit vatandaşlar olarak değerlendirmek için Müslümanların bir nedeni daha ortaya çıkmıştır.

İslam hukukunda tüm vatandaşları ve insanları eşit değerlendirmek için başka bir neden, globalleşmenin tüm dünyayı küçük bir köy hâline getirmiş olmasıdır. Fakat bu köydeki komşuluk ilişkileri daha yeni kurulmaktadır. Haklar açısından evrenselci İslam okulunu canlandırarak gayrimüslimleri kendileriyle eşit değerlendirmeleri konusunda Müslümanları eğitmek ve İslam hukukunun gayrimüslimleri eşit olarak değerlendireceğini dünyaya temin etmek, bu yönde atılacak iki büyük adımdır. Karşılıklılık, insanlık olarak bizim bugün bireysel ve toplumsal düzeyde kabul etmemiz gereken evrensel hukuki ve ahlaki bir ilkedir. Geleneksel hikmetin, “Diğerlerine sana davranılmasını istediğin gibi davran.” ve “Bana yaptığını ona öylece yaparım.”⁴⁴ ilkesi bugün daha önce olduğundan daha çok geçerlidir.

⁴⁴ Eski Ahit, Süleyman'ın Meselleri, 24: 29. Bu ilke, değişik hukuk sistemleri, dinler ve ahlak felsefelerinde evrenselci düşüncenin ortak noktasıdır. Matta İncil'inde şöyle bir ifade vardır: “ve insanların size yapmasını isteyeceğiniz şeyleri siz de aynı şekilde onlara yapın.”

Kaynakça

- Ataman, Muhittin. (2003). Islamic Perspectives on Ethnicity and Nationalism: Diversity or Uniformity? *Journal of Muslim Minority Affairs*, 23, 89-120.
- Berween, Mohamed. (2003). Al-Wathıqa: The First Islamic State Constitution. *Journal of Muslim Minority Affairs*, 23, 103-119.
- Braude, Benjamin & Lewis, Bernard. (1982). *Christians and Jews in the Ottoman Empire*. New York: Holmes Meier Publishers.
- Devereux, Robert. (1963). *The First Ottoman Constitutional Period*. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
- Dumont, Paul. (1982). Jewish Communities in Turkey during the Last Decades of the Nineteenth Century in the Light of the Archives of the Alliance Israelite Univeselle (Ed. Benjamin Braude and Bernard Lewis). *Christians and Jews in the Ottoman Empire*. New York: Holmes Meier Publishers.
- Hourani, George Fadlo. (1985). *Reason and Tradition in Islamic Ethics*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Ibnü'l-Kayyim el-Cevziyye. (1983). *Ahkamü Ehli'z-Zimme* (ed. Subhi Salih). Beyrut: Darü'l-İlm li'l-Malayin.
- Karpat, H. Kemal. (1982). Millets and Nationality: The Roots of the Incongruity of Nation and State in the Post-Ottoman Era (Ed. Benjamin Braude and Bernard Lewis). *Christians and Jews in the Ottoman Empire*. New York: Holmes Meier Publishers.
- Kenanoğlu, Macit. (2004). *Osmanlı Millet Sistemi: Mit ve Gerçek*. İstanbul: Klasik Yayınları.
- Lewis, Bernard. (1987). *The Jews of Islam*. Princeton: Princeton University Press.
- Martin, Richard C., Woodward, Mark R. & Atjama, Dwi S. (1997). *Defenders of Reason In Islam: Mu?_tazilism from Medieval School to Modern Symbol*. Oxford: Oneworld.
- Massignon, Louis. (1982). *The Passion of Al-Hallaj: Mystic and Martyr of Islam*, c. 4, (çev. Herbert Mason). Princeton: Princeton University Press.
- Ortaylı, İlber. (1985). Osmanlı İmparatorluğunda Millet. *Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Türkiye Ansiklopedisi*, c. 4, s. 996-1001. İstanbul: İletişim Yayınları.
- Sarma, Sri Ram. (1972). *The Religious Policy of the Mughal Emperors*. Bombay: Asia Publishing House.
- Şentürk, Recep. (2002). *Adamiyyah and İsmah: The Contested Relationship between Humanity and Human Rights in Classical Islamic Law*. *Turkish Journal of Islamic Studies*, 8,
- Şentürk, Recep. (2003). Millet. *TDV İslam Ansiklopedisi*, c. 29. İstanbul: İslam Araştırmaları Merkezi.
- Yıldız, Mehmet. (2002). 1856 İslahat Fermanı'na Giden Yolda Meşruiyet Arayışı: Uluslararası Baskılar ve Cizye Sorununa Bulunan Çözümün İslami Temelleri. *Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi*, 7, 75-117.